

Introduzione

Il primo volume di "Mondo Romano ed Archeoastronomia", dedicato a Città, Forti e Mitrei, si è iniziato con due contributi su Torino¹. Le date che vi trovate proposte erano il 30 Gennaio ed il 10 Novembre, col sorgere del sole allineato col decumano. Il 10 Febbraio 2020 la Stampa di Torino ha pubblicato due belle fotografie che mostrano il sorgere del sole in fondo a via Garibaldi il 4 di Febbraio. Le fotografie sono state realizzate da un team guidato da Guido Cossard². Secondo la ricostruzione, la fondazione di Torino avvenne il 5 Febbraio del 27 avanti Cristo. Quindi, con tale evidenza sperimentale, si è passati dal 30 Gennaio al 5 Febbraio.

Partendo da dette fotografia, vediamo come si possono studiare la direzione dei decumani secondo il modello di Heinrich Nissen, modello che lo storico tedesco propose nel suo Templum del 1869. Si è discusso del modello nel volume precedente. Ricordiamo quindi solo brevemente in che cosa consiste. Per Nissen, la direzione fondamentale della città, il Decumano, era stabilito all'inaugurazione del Templum. La direzione era determinata dal sorgere del sole il giorno di tale inaugurazione. Quindi, conoscendo la direzione del Decumano e confrontandola con l'azimut solare, - dice Nissen - si può determinare il Dies Natalis della colonia. Ogni anno i cittadini ricordavano tale giorno. Nel caso di Brindisi, il Dies Natalis coincideva con il 5 Agosto, Festa della Salus. In questo modo Nissen, ha legato il Dies Natalis alla direzione del Decumano e ad una festa.

Sottolineiamo che quanto detto da Nissen è una sua teoria e che non è descritta in nessun testo latino. Nessun autore antico dice quale fosse il giorno, nella lunga sequenza di eventi che portavano alla fondazione di una colonia, che i coloni ricordavano come giorno natale.

L'orientazione solare è una delle possibili orientazioni di cui gli agrimensori latini fanno menzione nei loro trattati. C'è l'orientazione con gli assi Nord-Sud Est-Ovest, c'è

1 A. C. Sparavigna (2012). The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino). ArXiv. <https://arxiv.org/abs/1206.6062> ; Sparavigna, A. C. (2012). L'orientamento astronomico di Torino. Scribd. Nov 21, 2012; Oltre a questi articoli, G. Bernardi, 2016, Il compleanno di Augusta, <http://www.piemontemese.it/2016/05/01/il-compleanno-di-augusta-di-gabriella-bernardi/>

2 Guido Cossard (2018). Torino Città Celeste. Keltia.

l'orientazione con l'asse lungo del territorio, quella determinata dalla linea di costa o dalle catene montuose. Nissen assume solo quella col sorgere del sole, verso cui è diretto il Decumano, che è anche l'asse principale del Templum. La teoria è stata criticata, dicendo che la città non è un Templum e che il Templum non è detto fosse quadripartito.

La novità, secondo Nissen, della sua proposta è quella che l'orientazione solare non fosse un caso, un accidente dovuto all'inesperienza del gromatico, l'agrimensore romano, ma una scelta rituale. Questo è un punto di vista diverso da quello degli storici che in precedenza hanno parlato semplicemente di orientazione ma non di Templum.

In ogni caso, nel *Das Templum*, Nissen parla di puntare la groma verso il punto dell'orizzonte dove sorge il sole. Applichiamo la sua teoria, usando orizzonte naturale ed orizzonte ottico. Nel suo *Das Templum*, Nissen è abbastanza vago su questo punto. Discute solo un esempio, quello della Via di Nola a Pompei. Se si assume l'orizzonte ottico, allora la Via di Nola è diretta verso il sorgere del sole al solstizio d'estate. Per via di un rilievo presente in tale direzione, il sole che sorge sull'orizzonte ottico non è visibile dal punto dove si suppone fosse posta la groma. Per Nissen, la differenza non è essenziale e quindi assume una orientazione della Via volutamente verso il solstizio.

Facciamo quindi un'analisi archeoastronomica di Torino assumendo un agrimensore che punti verso il sole, partendo dal considerare l'orizzonte naturale.

Prima di iniziare, si desidera menzionare un testo sulla storia di Torino romana, ricco di riferimenti bibliografici è quello di Roberto Sconfienza³. Dice l'abstract che l'abbondante letteratura sulla storia e l'archeologia di Torino romana permette di "scegliere alcune fra le numerose problematiche riguardanti l'argomento e in particolare inerenti il periodo dei primi anni di vita della colonia augustea. Le discussioni a livello storico sulla fondazione della colonia hanno come sfondo la vicenda della conquista romana dell'Italia settentrionale e la strategia padana di Augusto, che inserisce le città della Regio XI nel grande panorama del mondo delle province occidentali, come propaggine ultima dell'Italia romana. L'impianto urbano della colonia, per quanto noto, offre spunti di riflessione per l'inquadramento in un periodo particolare, com'è quello

3 Sconfienza, R. (2002). Torino in età augustea: Problematiche storiche e archeologiche. Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, LI, 1999, pp. 49-75.

fra la fine del I sec.a.C. e l'inizio del I sec. d.C., nella storia dell'urbanistica greca e romana, anche in relazione al tema dell'architettura militare".

Il Templum

Templum viene dal greco temenos, dalla radice tem tagliare. È il luogo circoscritto in determinati limiti ed auspicato come da formule di consacrazione. Templum è quindi il luogo ove si interrogavano gli dei per conoscere il loro volere. Da quanto si conosce della religione romana, il templum, rappresentava lo spazio consacrato dall'augure secondo il rito dell'inauguratio, destinato alla divinazione o al culto delle divinità. Il templum veniva tracciato in aria dall'augure, con uno speciale bastone, il lituo, con il quale veniva ricavata una porzione sacra di cielo, che veniva quindi orientata e ripartita in regioni fas e nefas (cioè gradite o sgradite agli dei) allo scopo di trarne presagi dal volo degli uccelli. A tale spazio consacrato corrispondeva sulla terra un analogo spazio che poteva essere sia temporaneo (legato alla durata del singolo rito di divinazione) sia permanentemente destinato all'esecuzione di sacrifici e al culto degli dei. In tal caso il luogo diveniva sede di un edificio di culto: un'ara o un aedes, vera e propria dimora del dio.

Per Heinrich Nissen (1869) però, il Templum aveva più accezioni. Era la casa del Nume, la aedes sacra, quindi il tempio. Era il luogo dei senatusconsulti. I rostri erano un templum. Alcuni comizi potevano farsi in un templum. La città, anche lei, era un templum, perché fondata con un augurio, e così parimenti il suo territorio. Anche il quadrivio e la casa erano un templum, ma a carattere ristretto ai suoi abitanti. Proprio su questo fatto, che la città fosse un templum, Nissen ha ricevuto critiche. Si vedano le discussioni allegate al fondo di questa discussione su Torino,

Discussione: Angolo di direzione ed azimut del decumano

Se si segue Heinrich Nissen, l'azimut del sorgere del sole deve essere confrontato con la direzione del decumano. Nel mio testo "L'orientamento astronomico di Torino" del 2012 si parlava di direzione intendendo l'angolo che il decumano di Torino, Via Garibaldi, forma con la retta Est-Ovest, come del resto mostrato nella Figura 2 del testo del 2012; il valore dell'angolo che ivi trovate è dato pari a 25.8 gradi. L' "azimut", che è l'angolo contato dal Nord geografico, sarebbe quindi pari a 115.8 gradi.

Si era usato ACME Mapper. Se si usa Google Earth e il suo strumento relativo a distanze ed angoli, si trova che l'azimut è di 116.4 gradi. L' "angolo di direzione", usato in cartografia e per il catasto, è invece di 117.4 gradi. L' "angolo di direzione" non è un azimut; deve essere corretto con l' "angolo di convergenza". Non esiste infatti il Nord: esistono il Nord geografico ed il Nord cartografico, oltre a quello magnetico indicato dalla bussola.

La direzione di Via Garibaldi deve quindi essere espressa come azimut per essere confrontata con l'azimut del sorgere del sole, contato dal Nord geografico. Per mantenersi con angoli positivi o negativi rispetto alla retta Est-Ovest, in "L'orientamento astronomico di Torino" si sono sottratti 90 gradi. Per maggiori dettagli su "angolo di direzione", "angolo di convergenza" ed "azimut", si veda "Quaderni di topografia", vol.1 - Geodesia, cartografia, trattamento delle misure, di Ambrogio Maria Manzino. Il Prof. Manzino, Politecnico di Torino, ha insegnato ed insegna a topografi ed agrimensori, ed è stato così gentile da indirizzarmi verso il tema affascinante della topografia.

In un riferimento in coordinate sferiche, l'azimut è l'angolo che la proiezione sul piano orizzontale del vettore posizione di un punto forma con la direzione del Nord. Il termine azimut viene dall'Arabo e significa "direzione". È quasi naturale, quando si parla di azimut, pensare che la parola sia sinonimo di direzione, ma questo non è corretto, in quanto esso è per definizione un angolo mentre la direzione è una retta. Insieme ad un altro angolo, l'altezza, l'azimut è usato in astronomia per determinare la posizione di un punto sulla volta celeste. Queste due coordinate sono pertinenti al riferimento detto azimutale.

Lo strumento ideale per la misura delle coordinate azimutali è il teodolite. Con esso si misurano sia l'azimut che l'altezza. Per determinare l'azimut, si punta verso la proiezione del punto considerato sul piano orizzontale. Si misura così l'angolo che c'è tra le due semirette, con origine nell'osservatore, che vanno una verso tal proiezione e l'altra verso Nord. Se invece del teodolite, per la misura dell'azimut si usa una bussola, si deve correggere l'angolo misurato con la declinazione magnetica, poiché il Nord geografico è diverso da quello magnetico.

Come già detto in precedenza, Nord geografico e magnetico non sono gli unici “Nord” esistenti: c’è un altro Nord che è quello cartografico (detto anche Nord reticolo), ottenuto dalla proiezione dei meridiani sul piano della mappa. Se si vogliono misurare gli azimut tra alcuni siti geografici usando una carta topografica, si deve considerare che la misura è effettuata su una proiezione del globo terrestre. C’è quindi una differenza tra il nord segnato dalla mappa topografica e quello geografico. Dalla mappa si ottengono angoli, detti angoli di direzione, che sono in generale diversi dagli azimut. La differenza tra angolo di direzione ed azimut è un angolo, detto angolo di convergenza, che si indica generalmente con γ . Se il nord della mappa è ad est del nord geografico, per ottenere l'azimut si aggiunge all'angolo di direzione il valore di γ . Se il nord della mappa è a ovest, si deve sottrarre il valore di γ . Per uno studio approfondito sulla relazione tra i vari angoli che si trovano nelle rappresentazioni cartografiche, si veda il testo del Prof. Manzino.

Per stimare l'angolo di convergenza con una formula che sia facilissima da applicare, si può usare la proiezione conica della sfera. Si ottiene:

$$\gamma = \lambda \sin \phi \quad (1)$$

dove λ rappresenta la differenza di longitudine, in valore assoluto, tra il meridiano passante per il luogo in esame e il meridiano centrale del fuso a cui detto luogo appartiene. Invece, ϕ è la sua latitudine.

Prendiamo per esempio Torino. La città è nel fuso di riferimento UTM 32 T (proiezione universale trasversa di Mercatore), che ha il meridiano centrale a 9° est da Greenwich. Torino è a ovest del meridiano di riferimento. L'angolo di convergenza deve essere quindi sottratto quando si vuol determinare un azimut. Nel caso di Torino, la differenza tra l'angolo stimato con (1) e quello stimato con la proiezione UTM di Gauss (0.945° , Manzino) è dell'un per cento.

Il decumano massimo della città romana è coincidente con l'attuale Via Garibaldi, che corre da Piazza Statuto a Piazza Castello.

Determiniamo la direzione di via Garibaldi, e troviamo il suo angolo di direzione e l'azimut. Per prima cosa dobbiamo determinare l'angolo di convergenza.

(Si veda figura pagina seguente)

Figura 1: Screenshot della mappa dal sito <https://www.geoplaner.com>. Si ringrazia vivamente Martin Nathansen, München, Germany, che ha sviluppato e gestisce il software relativo ed il sito web.

Calcoliamo con (1) l'angolo di convergenza per le coordinate di Piazza Statuto (posizione monumento ai Caduti del Frejus):

$$\gamma = (9^\circ - 7.67043^\circ) \sin(45.07638^\circ) = 0.9414^\circ$$

Calcoliamolo ora anche per Piazza Castello, al centro delle quattro fontane:

$$\gamma = (9^\circ - 7.68508^\circ) \sin(45.07121^\circ) = 0.9309^\circ$$

I due valori sono leggermente diversi tra di loro, ma quello che è evidente è che la differenza tra l'angolo di direzione e l'azimut è di quasi un grado. Per avere valori migliori di tale angoli, si usi il testo di Ambrogio Manzino. Le coordinate dei due posti che abbiamo scelto sono state ottenute da una mappa al sito <https://www.geoplaner.com>. Il sito geoplaner.com fornisce tutte le indicazioni di come sono ottenuti i dati (con una sezione sull'accuratezza). Nella Figura 1 è mostrato uno screenshot della mappa. Sempre tramite geoplaner.com si possono avere le coordinate secondo la proiezione

universale trasversa di Mercatore, UTM 32 T: Piazza Statuto 395349, 4992295 e Piazza Castello 396493, 4991702.

Calcoliamo l'angolo di direzione, rispetto al nord della carta, con queste due coppie di coordinate. Esso si ottiene come:

$$\alpha = 90^\circ + \text{atan} [(4992295 - 4991702) / (396493 - 395349)] = 90^\circ + 27.40^\circ = 117.40^\circ$$

Proviamo a riposizionare nuovamente i segnaposto nel sunnominato software. Prendiamo ora due segnaposto in Piazza Statuto ed in Piazza Castello, agli estremi di Via Garibaldi. Per l'estremo di Piazza Statuto: (45.07564°, 7.67249°), UTM 395510, 4992210; per l'estremo di Piazza Castello: (45.07138°, 7.68459°), UTM 396454, 4991721. Otteniamo l'angolo di direzione:

$$\alpha = 90^\circ + \text{atan} [(4992210 - 4991721) / (396454 - 395510)] = 90^\circ + 27.38^\circ = 117.38^\circ$$

Si prenda la media tra i due dati: l'angolo di direzione è di 117.39°. La differenza tra i due valore è di 0.02°. La mappa usata ha un'accuratezza del metro. Via Garibaldi è lunga circa 1000 metri. L'incertezza della mappa sull'angolo di direzione è di circa 0.06°. Quindi, in forma cautelativa, poniamo quest'incertezza, che è maggiore, come incertezza dell'angolo di direzione. Correggiamolo con l'angolo di convergenza medio (Piazza Statuto e Piazza Castello), e relativa incertezza stimata di 0.02° (ho tenuto conto in maniera approssimata della differenza tra proiezione conica e di Gauss). Otteniamo l'azimut:

$$az = 117.39^\circ - 0.935^\circ \pm (0.06^\circ + 0.02^\circ) = 116.46^\circ \pm 0.08^\circ = 116^\circ 28' \pm 5' \quad (2)$$

Se si usa l'angolo di convergenza calcolato col testo di Ambrogio Manzino:

$$az = 117.39^\circ - 0.945^\circ = 116.36^\circ = 116^\circ 22'$$

L'incertezza si riduce a 4 primi. Per ulteriore discussione e misure indipendenti si veda il riferimento in nota⁴.

4 Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, October 19). Angolo di direzione ed azimut del decumano massimo di Augusta Taurinorum. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3510146>

L'azimut della posizione del sole può ora essere confrontato con l'azimut del decumano, rispetto al Nord geografico. Attenzione quindi a correggere l'angolo di direzione, rispetto al nord cartografico, con l'angolo di convergenza.

Invece delle mappe date inizialmente, se si preferisce, si può usare il Geoportale della Regione Piemonte. L'indirizzo è il seguente:

<http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa->

Dopo aver selezionato il punto desiderato, si usa il tasto destro del mouse. Compare la finestra col quacode con le coordinate.

Questa immagine è uno screenshot del portale. Viene usata a solo scopo di spiegare ai lettori come si ottengono le coordinate.

Questa immagine è uno screenshot del portale. Mostra l'uso del righello che fornisce angolo di direzione e distanza. In questo caso 117.40° e 1.11 km. Calcolando con le coordinate UTM 32 riportate nella figura precedente si ottiene 117.397° .

Le mappe del Geoportale sono esattamente le mappe per la cartografia catastale. Sono delle proiezioni UTM.

Ringraziamenti

Si ringrazia Ambrogio Manzino, Professore di Topografia e Cartografia al Politecnico di Torino, per le utilissime discussioni su angolo di direzione e azimut.

Per determinare l'azimut, la soluzione più semplice è quella di usare le immagini satellitari.

Si può usare il righello di Google Earth.

Il "righello", che si trova di fianco al "saturno", ha associato un pannello con le misure.

Dal pannello si legge un azimut di 116,39 gradi, in ottimo accordo 116,37 gradi dell'azimut ottenuto prima. Si sottolinea che la "direzione" che ha il righello è l'azimut della via.

Il Geoportale del Piemonte, come tutti i Geoportali della rete italiana, fornisce invece l'angolo di direzione che è quello utilizzato nelle mappe catastali.

L'allineamento col sorgere del sole

L'attuale Via Garibaldi di Torino è il risultato di un intervento urbanistico compiuto nel Settecento da Gian Giacomo Plantery [1-3]. La strada medievale della Dora Grossa - come si chiamava all'epoca - venne rettificata e le case riqualificate con alloggi e botteghe d'affitto. Il piano Plantery (1736) recuperava l'antico asse del decumano della città romana, che era centrato su Palazzo Madama (porta est) e sulla porta Segusina (porta ovest, che oggi non esiste più). Oltre alla rettificazione, il piano per la Via della Dora Grossa impose il filo di costruzione e il genere tipologico, con edifici a cinque piani. La realizzazione delle facciate doveva essere unitaria, isolato per isolato, compresi i risvolti nelle vie laterali.

Il risultato dell'intervento di Plantery è che oggi abbiamo un rettilineo che va da Piazza Statuto a Piazza Castello, lungo 963 metri circa, con le case che hanno tutte la stessa altezza. La via è quindi un posto ideale per studiare allineamenti astronomici col sorgere o tramontare del sole o della luna, e fare fotografie spettacolari.

L'allineamento della via al sorgere del sole il 4 Febbraio 2020 è dimostrato da un video e dalle fotografie pubblicate sulla Stampa di Torino. Per osservare l'orizzonte naturale, il Team di Guido Cossard ha effettuato le fotografie in Via Garibaldi angolo Via delle Orfane. Per stabilire i dati astronomici - come azimut e altezza del sole - quando l'astro sorge sull'orizzonte naturale, dobbiamo riferirci alla misura fatta col teodolite e ad un software astronomico (Stellarium). Come già detto prima, l'azimut di Via Garibaldi è pari a 116.4° ($116^\circ 23'$). Poiché l'osservazione avviene entro l'angolo di vista da Via delle Orfane alla fine di Via Garibaldi (Piazza Castello), consideriamo l'incertezza associata all'osservazione pari a metà di tale angolo. Prendiamo la larghezza L di Via Garibaldi (9.5 metri) e la distanza D del punto di osservazione, un po' prima dell'incrocio con Via delle Orfane, da Piazza Castello (588 metri). Calcolando la metà dell'arcotangente di L/D , otteniamo un'incertezza di $28'$. L'azimut solare, affinché il sole si possa veder sorgere dalla collina, deve essere compreso tra $115^\circ 55'$ e $116^\circ 51'$.

Per il giorno 4 Febbraio 2020, utilizzando il software Stellarium, abbiamo che il sole ha tale azimut quando il suo centro è alto $2^\circ 35'$ sull'orizzonte astronomico (se si introduce la rifrazione atmosferica nel software, si ha un'altezza apparente di $2^\circ 49'$). Se

si usano i dati $az = 116^{\circ}23'$ e $h = 2^{\circ}35'$, col software Stellarium si hanno i seguenti valori degli azimut solari:

2 Feb 2020 **3 Feb 2020** **4 Feb 2020** **5 Feb 2020** **6 Feb 2020**
 117°16' 116°50' 116°23' 115°55' 115°28'

Si assuma il valore dell'azimut a $116^{\circ} 22'$. L'azimut solare, affinché il sole si possa veder sorgere dalla collina, diventa compreso tra $115^{\circ}54'$ e $116^{\circ}50'$. L'altezza del sole diventa $2^{\circ}34'$. Col software Stellarium si hanno i seguenti valori degli azimut:

2 Feb 2020 **3 Feb 2020** **4 Feb 2020** **5 Feb 2020** **6 Feb 2020**
 117°15' 116°49' 116°22' 115°54' 115°27'

Non c'è differenza apprezzabile. Il 3, 4 e 5 Febbraio sono date dove l'azimut solare è nell'angolo di vista da Via delle Orfane a Piazza Castello.

Passiamo ai futuri quattro anni (az $116^{\circ}22'$, h $2^{\circ}34'$):

2 Feb 2021	3 Feb 2021	4 Feb 2021	5 Feb 2021	6 Feb 2021
116°55'	116°28'	116°02'	115°34'	115°06'
2 Feb 2022	3 Feb 2022	4 Feb 2022	5 Feb 2022	6 Feb 2022
117°02'	116°35'	116°08'	115°41'	115°13'
Feb 2023	3 Feb 2023	4 Feb 2023	5 Feb 2023	6 Feb 2023
117°08'	116°42'	116°15'	115°47'	115°20'
2 Feb 2024	3 Feb 2024	4 Feb 2024	5 Feb 2024	6 Feb 2024
117°15'	116°48'	116°22'	115°54'	115°27'

Il ciclo di questi quattro anni, si ripete negli anni successivi.

Il profilo dell'orizzonte naturale, ossia il profilo della collina, non è piatto. Con ulteriori osservazioni geografiche, i dati possono diventare più precisi. Ovviamente dal 4 Febbraio in avanti, il sole è visibile in fondo a via Garibaldi, solo che diventa sempre più alto rispetto all'orizzonte naturale. Raggiunto il solstizio, l'altezza del sole comincia a diminuire, finché non si arriva al 6 o al 7 di Novembre. Da questi giorni in poi, fino al 3 o 4 Febbraio, il sole non è più visibile al fondo della via (P. Castello).

Da una immagine che si trova nel filmato
proposto al link

<https://www.facebook.com/guido.cossard/videos/10215553828142857/>

il sole sembra sorgere tra 115°54' e 116°22' (in tal direzione il profilo della collina presenta un avvallamento).

Usando i parametri ricavati dalle fotografie, nel 27 a.C., la data astronomica sarebbe stata il 5 o il 6 Febbraio, come verificato con software Stellarium. Per argomenti cronologici che saranno discussi in seguito il 6 Febbraio astronomico corrispondeva al 5 Febbraio storico (le None di Febbraio). Nel caso discusso, l'agrimensore romano si sarebbe regolato col sorgere del sole sull'orizzonte naturale.

Analizziamo un'altra colonia di Augusto, Aosta, che si dice fondata nello stesso periodo storico. Secondo Stella Bertarione e Giulio Magli⁵, essa ha il cardine che punta verso il sorgere del sole al solstizio d'inverno sull'orizzonte naturale. Se quindi ci affidiamo a tale approccio, le due colonie di Augusto, hanno orientazioni astronomiche al solstizio d'inverno ed alle None di Febbraio.

5 Under Augustus sign: the role of Astronomy in the foundation of Augusta Praetoria Salassorum
Stella Vittoria Bertarione, Giulio Magli . Abstract: Augusta Praetoria Salassorum, modern Aosta, was founded around 25 BC to celebrate the victory of Augustus army on the Salassi. Aosta is a city of the founder under many respects; for instance, one of the two twin temples of the forum was devoted to Augustus, and a huge triumphal arc to the ruler still welcomes the town visitors. Recently, a sculpted block has been uncovered, still in its original position, on a corner of one of the town towers. The block carries reliefs, such as a plough and a spade, which are clearly related to the town foundation ritual. As a consequence, we carried out an archaeoastronomical analysis of the original urban plan taking into account the complex natural horizon of the Alps in which Aosta valley is nested. The results show that the town was very likely oriented in such a way as to pinpoint Augustus associations with the cosmic signs of renewal: the winter solstice and the Capricorn. Cambridge Archaeological Journal 25, 2015, pp 1-15

La direzione del Decumano al 27 a.C. e le none di Febbraio

Guido Cossard suppone che alla fondazione della città romana, la direzione del decumano fosse stata scelta verso il punto ortivo del sole, il 5 febbraio del 27 a.C. . Coi dati usati, si ottiene che nel *calendario giuliano prolettico* (calendario che si ottiene estrapolando all'indietro il calendario Giuliano ad epoche in cui non era ancora entrato in vigore), la data era il 5 o il 6 Febbraio. Tale data, a che data storica del calendario romano poteva corrispondere?

Tra il 45 a.C. e l'8 a.C., il calendario Giuliano dovuto alla riforma di Giulio Cesare, era stato applicato introducendo un anno bisestile ogni tre anni. Il calendario romano era quindi in ritardo rispetto a quello astronomico. A partire dall'anno 8 a.C., Augusto fermò l'intercalare dell'anno bisestile finché il calendario e il tempo astronomico risultarono in pari, e questo accadde nell'8 d.C. [4]. Nel 27 a.C., il calendario storico era in ritardo di un giorno rispetto a quello prolettico. Quindi il 6 Feb del 27 a.C. (data giuliana prolettica), corrispondeva al 5 Febbraio della data storica, ossia alle None di Febbraio dell'anno dei consoli Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto figlio del Divino Cesare e Marco Vipsanio Agrippa.

Cossard si riferisce alle None di Febbraio ed al titolo conferito ad Augusto di Padre della Patria. In [5], articolo di Giulio Magli che riporta uno studio sull'orientazione dei decumani di alcune città romane, si trova un'allusione al fatto che esista un possibile legame tra le feste del calendario romano e le eventuali orientazioni solari di tali città. Il testo di Magli non accenna al *Das Templum* di Nissen del 1965 che non è menzionato tra i riferimenti bibliografici.

Il problema, ossia il trovare la direzione del sorgere del sole il giorno di una festa, è estremamente difficile da risolvere, se il calendario da considerare è il calendario romano repubblicano, poiché esso era un calendario lunisolare. Per date successive all'introduzione del calendario Giuliano, l'analisi è relativamente più semplice. Si deve comunque fare attenzione al periodo tra l'introduzione del calendario Giuliano e l'anno 8 d.C.

Alle None di Febbraio, a partire dal 2 a.C. venne associata la festa del *Pater Patriae*, titolo conferito ufficialmente ad Augusto proprio nel 2 a.C. Il titolo però veniva

attribuito ad Ottaviano anche prima di tale data, almeno già dal 23 a.C. nei componimenti poetici [6].

Figura 1: Le Nonae di Febbraio nel calendario prenestino.

Nei Fasti Antiates Maiores, possiamo vedere che le Nonae di Febbraio sono anche la celebrazione della Concordia (si intende la Concordia in Capitolio). Anche i Fasti Praenestini ci dicono la Concordia (Concordia in Arce). Può quindi essere che prima del 2 a.C., la festa della Concordia fosse vista anche come la festa di Ottaviano, Pater Patriae, che riportando la Concordia tra i Romani, era diventato appunto un nuovo “padre della patria”. I Fasti Praenestini seguono il calendario Giuliano e dovrebbero essere datati a dopo il 2 a.C., poiché contengono il riferimento al Pater Patriae (Fig.1), mentre i Fasti Antiates Maiores seguono un calendario repubblicano, quindi antecedente alla riforma di Giulio Cesare.

[1] Gian Giacomo Plantery, architetto barocco : nella ricorrenza del bicentenario della morte, Augusto Cavallari Murat. - Torino, 1957. Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino (lug. 1957).

[2] V. Comoli Mandracci, Torino, 1983, pp. 73. Tavola 41.

[3] Politecnico di Torino. Dipartimento Casa Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Vol. 1, Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, Torino 1984 , p. 298

[4] Leandro Polverini. Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino 2016, 95-114.

[5] Magli, G. (2008). On the orientation of Roman towns in Italy. *Oxford Journal of Archaeology*, 27(1), 63-71.

[6] Gary B. Miles (2018). *Livy: Reconstructing Early Rome*. Cornell University Press, Sep 5, 2018.

"Urbanism in most areas of Western Europe occurred at the time of the Roman Empire when several hundred new towns were founded, notably under Augustus. Those towns were planned to incorporate astronomical phenomena as images of propaganda of their rulers, or to connect the city to the gods. The **visual effect of the Sun rising in line** with the orientation of the city at a given moment in its yearly movement was thus sought and incorporated for its ritual meaning. Special moments allegedly related to Augustus were considered, in particular Winter Solstice and Autumn Equinox."⁶

Secondo una riproposizione recente dell'orientazione solare di cui parlano gli agrimensori antichi, è l'effetto visivo del sole che sorge in linea con la via ad essere rilevante al tempo di Augusto.

È doveroso ricordare che la letteratura degli agrimensori romani (i gromatici) dice che l'orientazione delle colonie veniva fatta in modo vario: secondo l'asse lungo del territorio, secondo le vie principali che attraversavano la regione, secondo l'orientazione est-ovest nord-sud (direzioni cardinali). Igino Gromatico dice che solo gli agrimensori inesperti scambiavano il sorgere del sole con l'Est geografico. Per vedere come sia l'asse lungo del territorio di Torino, ecco una mappa (pagina seguente). Sicuramente gli

6 González-García A.C., Rodríguez-Antón A., Espinosa-Espinosa D., García Quintela M.V., Aviles J.B. (2019) Establishing a New Order: The Orientation of Roman Towns Built in the Age of Augustus. In: Magli G., González-García A., Belmonte Aviles J., Antonello E. (eds) *Archaeoastronomy in the Roman World. Historical & Cultural Astronomy*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97007-3_6

agrimensori sapevano come orientare la colonia per sfruttare al meglio il territorio. La città era infatti il centro abitato della colonia a cui veniva assegnato il terreno agricolo.

Si ringrazia Here per la pregevole mappa in rilievo. Le linee rosse sono l'asse lungo del territorio e rappresentano la direzione dei Corsi Regina Margherita e Vittorio Emanuele II, che sono paralleli alla direzione del decumano di Torino. Dalla figura è evidente che gli agrimensori avevano scelto la direzione migliore.

Sulle fotografie

Il sito <https://astrocometal.blogspot.com/2020/02/buon-compleanno-torino.html> mostra le fotografie del team di Guido Cossard, scattate il 4 Febbraio del 2020.

Una è in particolare molto interessante poiché mostra belle ombre nitide lungo V ia Garibaldi. La fotografia risolve una questione su come si poteva operare, per trovare la direzione del decumano, secondo l'approccio del Templum di Heinrich Nissen. Come detto in precedenza, Giulio Magli ha più recentemente riconsiderata l'orientazione

solare delle città romane nel 2007. Un esempio di città con possibile orientazione solare è Aosta, studiata da Stella Bertarione insieme a Magli, dove il cardine è diretto verso il punto dell'orizzonte fisico dove il sole sorge al solstizio d'inverno.

Si puntava la groma. Lo strumento era corredato da traguardi che erano tre fili a piombo e si doveva riguardare verso due paline. Il gromatico non avrebbe, evidentemente, potuto fare la misura con il sole negli occhi.

Riportiamo ora quanto si trova detto nel "Dictionary of Greek and Roman Antiquities", 1890, edito da William Smith e William Wayte: "The augurs following the Etruscan discipline divided the heavens and earth by the indication given by the sunrise; and as they faced the west, so as to look as the sun seemed to them to be looking, the first shadow cast by their own body or rod would give the direction for the east and west line. By the aid of the groma, posita auspicaliter, they drew the decumanus, and then the kardo, at right angles". In questo passo si evidenzia che è la direzione dell'ombra ad essere usata dai gromatici che seguivano la Disciplina Etrusca. Dato che era l'ombra a determinare la direzione, il problema di essere abbagliati dalla luce del sole non esisteva.

Una volta sistemata la groma in modo che i fili a piombo ne avessero garantito la perfetta perpendicolarità, essa avrebbe tracciato un'ombra nitida sul terreno. Il gromatico, aiutato dagli assistenti, avrebbe riguardato verso l'ombra e non verso il sole. Il team avrebbe così sistemato due paline lungo l'ombra della groma. Una volta trovata la direzione del decumano (o del cardine nel caso di Aosta), la groma avrebbe indicato la direzione dell'asse perpendicolare.

Profili elevazione Google Earth

Sappiamo che l'azimut di Via Garibaldi (decumano) è pari a 116.4° .

Vediamo ora, come proposto nel 2017 per Aosta¹, i profili d'elevazione lungo tre azimut, quelli relativi a Via Garibaldi, già menzionati prima. Con essi, verifichiamo l'altezza del sole trovata con Stellarium.

Azimut $116^\circ 23'$

$$alt_1 = \arctan\left(\frac{420 - 242}{3880}\right) = 2^\circ,62 = 2^\circ 37'$$

$$alt_2 = \arctan\left(\frac{550 - 242}{7580}\right) = 2^\circ,32 = 2^\circ 19'$$

1 Amelia Carolina Sparavigna. Remote archaeoastronomical analysis of the town-planning of the Roman Aosta. Philica, 2017. (hal-01966183)

Dal calcolo è chiaro che è l'angolo di $2^{\circ}37'$ da considerare. Si unisca l'origine O (0 m) e le posizioni dei due picchi (3890 m, 7630 m) con due rette. Quella che ha l'inclinazione maggiore prevale). Il valore è in ottimo accordo, entro 3', con quello trovato con Stellarium.

Azimut $115^{\circ}55'$

$$alt_1 = \arctan\left(\frac{422 - 242}{3890}\right) = 2^{\circ},65 = 2^{\circ}39'$$

$$alt_2 = \arctan\left(\frac{535 - 242}{7630}\right) = 2^{\circ},29 = 2^{\circ}12'$$

Dal calcolo è anche in questo caso chiaro che è l'angolo di $2^{\circ}39'$ da considerare.

Azimut 116°51'

$$alt_1 = \arctan\left(\frac{422 - 242}{3890}\right) = 2^\circ,73 = 2^\circ 44'$$

$$alt_2 = \arctan\left(\frac{535 - 242}{7630}\right) = 2^\circ,59 = 2^\circ 35'$$

Dal calcolo è anche in questo caso chiaro che è l'angolo di 2°44' da considerare.

Come fare i profili d'elevazione con Google Earth

Apriete Google Earth e scegliete il posto. Prendiamo il Meteor Crater.

Prendete il "righello". E' il tool che vedete in alto a destra del "pianeta".

Tracciate la retta col mouse e salvate la linea costruita con un nome.

Andate in alto su "modifica" e selezionate "mostra profilo elevazione".

Eccolo!

Si ringrazia Google Earth per i vari strumenti che mette a disposizione, utilissimi per studio e ricerca.

Ulteriore verifica

Dati i profili d'elevazione precedenti relativi alla collina di Torino, non è semplice affrontare il problema della rifrazione atmosferica. Potrebbe essere di qualche primo di grado. Inoltre si dovrebbe correggere il risultato per la curvatura terrestre.

Affrontiamo quindi una ulteriore verifica sulla visibilità del sorgere del sole dalla collina, utilizzando la luna.

Ricordiamo che i diametri angolari di sole e luna sono i seguenti.

	min.	max
Sole	1889" (31' 29")	1953" (32' 33")
Luna	1796" (29' 56")	2009" (33' 29")

Come da tabella, il diametro solare apparente è compreso tra i valori estremi del diametro della luna. Questa è la ragione delle eclissi solari.

Un'eclissi solare (o eclissi di Sole) è un noto fenomeno ottico-astronomico, abitualmente associato al sistema di tre corpi formato dalla terra, la luna ed il sole. Il fenomeno è caratterizzato dall'oscuramento di tutto, o di una parte, del disco solare da parte della Luna, visto dalla Terra.

L'eclissi di sole è un evento piuttosto raro. Per la meccanica celeste, l'eclissi accade sporadicamente, quando la luna, che ha un' orbita inclinata di circa cinque gradi rispetto all'eclittica, interseca quest'ultima in un punto detto "nodo". "In novilunio, se la Luna si trova tra il Sole e la Terra nell'ipotetica intersezione dei due piani, detta "asse nodale" o "linea dei nodi", allora essa proietta la sua ombra su una porzione della superficie terrestre, dalla quale, appunto, si assisterà così ad un'eclissi solare. Se invece il nodo si trova dalla parte opposta, si assisterà ad un'eclissi lunare, questa volta, ovviamente in plenilunio"³.

² https://it.wikipedia.org/wiki/Eclissi_solare

Visti i diametri apparenti di sole e luna, prendiamo l'immagine seguente di Via Garibaldi con la luna. Mettiamo una serie di immagini della luna dal piede di Palazzo Madama fino all'avvallamento dove sorge il sole nelle fotografie del Team-2020. Ci sono sei lune, e quindi un angolo tra 3° e $3^\circ 20'$.

Rispetto al piano orizzontale, il piede di Palazzo Madama è a meno $38'$ (punto d'osservazione in Via della Consolata). L'altezza della collina è quindi, rispetto all'orizzonte, tra $2^\circ 22'$ e $2^\circ 41'$, in accordo con i dati ottenuti con Stellarium. Il dato $2^\circ 35'$ è infatti contenuto tra tali valori estremi.

DETTAGLI USO GOOGLE EARTH

Quando si traccia la linea per avere il profilo d'elevazione, con il tasto destro del mouse si apre un pannello. Si consiglia di fare uno screenshot per salvare anche il pannello insieme alla linea scelta.

Nella prima figura in alto della pagina seguente, si vede appunto un esempio.

La direzione scelta è quella del decumano di Torino.

Dovrebbe essere 116,38 gradi. Posizionare il mouse non è facile. Quando si ripete il tracciamento, può capitare di ottenere un risultato leggermente diverso; in questo caso è 116,39 gradi.

Dopo aver salvato la linea e caricato il profilo d'elevazione, con il mouse si può scorrere la linea ed arrivare a scegliere i picchi. Sul pannello del profilo si vedono le distanze e le altezze. Si ricordi che il profilo d'elevazione viene mostrato su una linea retta. Per la visibilità dei picchi si deve correggere per la curvatura terrestre.

I pannelli nelle immagini seguenti mostrano tre punti, O, A e B.

Calcolo angoli

Punto iniziale O: $d = 0$ m, $h = 242$ m

Punto A: $d = 420$ m, $h = 3890$ m

Punto B: $d = 551$ m, $h = 7560$ m

$$ang_A = \arctan\left(\frac{420-242}{3890}\right) = \arctan(0.045758) = 2,62^\circ = 2^\circ 37'$$

$$ang_B = \arctan\left(\frac{551-242}{7560}\right) = \arctan(0.0408730) = 2,34^\circ = 2^\circ 20'$$

Correzione per curvatura terrestre, a 7.5 km, è tra i 5 ed i 6 metri. Rispetto il piano orizzontale dell'osservatore il punto B per il calcolo è a 546 m.

$$ang_B = \arctan\left(\frac{546-242}{7560}\right) = 2^\circ 18'$$

SUI CALENDARI

La letteratura degli agrimensori romani (i gromatici) riporta che l'orientazione delle colonie veniva fatta in modo vario: secondo l'asse lungo del territorio, secondo la disposizione delle coste o di colline e montagne, secondo le vie principali di comunicazione che attraversavano la regione, secondo l'orientazione est-ovest nord-sud (direzioni cardinali). Igino Gromatico dice che solo gli agrimensori inesperti scambiavano il sorgere del sole con l'Est geografico (su cosa intendesse Igino, Heinrich Nissen ha una sua idea che espone nel *Das Templum*). La letteratura degli agrimensori romani non dice che le colonie venissero fondate col decumano in direzione del sorgere del sole un giorno di festa¹. Nonostante questa mancanza di riferimenti alle feste nella letteratura degli agrimensori, riprendiamo la discussione su di esse ed il calendario.

La riforma del calendario di Giulio Cesare aveva mantenuto del precedente calendario lunisolare romano il modo di contare i giorni nei mesi tramite Calende, None ed Idi. Il primo del mese erano le Calende, la luna nuova, giorno sacro a Giunone nelle sue varie forme². Le Idi corrispondevano alla luna piena ed erano sacre a Giove, anche lui nelle sue varie forme. Le None erano dedicate a divinità quali la Concordia, la Salute ed altre, che erano legate alle feste che commemoravano la consacrazione di templi importanti. Le None di Febbraio erano dedicate in origine alla Concordia in Capitolium.

-
- 1 Sparavigna, Amelia Carolina, What the Latin Literature Truly Tells Us About the Orientation of Camps, Towns and Centuriation (August 6, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3675354> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3675354>
 - 2 La festa cristiana della Candelora è proprio l'evoluzione di una di queste Calende, quella di Febbraio. Nel 9 a.C., il decumano di Torino si allineava col sorgere del sole.

Nell'immagine precedente: "Reproducción del Calendario de Anzio (Fasti Antiates) del 84-55 a. C.", Caesaragusta. El original está en Roma, en el Museo Nacional de las Termas, y es anterior a la reforma de Julio César. Está pintado sobre un enlucido del que se hallaron unos 300 fragmentos en 1915". Dettaglio di una immagine cortesia di Bauglir per Wikipedia.

"The Fasti Antiates Maiores is a painted wall-calendar from the late Roman Republic, the oldest archaeologically attested local Roman calendar and the only such calendar known from before the Julian calendar reforms. It was created between 84 and 55 BC and discovered in 1915 at Anzio, the ancient Antium, in a crypt next to the coast. It is now located in the Palazzo Massimo alle Terme in Rome, part of the Museo Nazionale Romano, while a reconstruction of it is in the Museo del Teatro de Caesaragusta (Theater Museum of Caesar Augusta) also in Rome."³

Come mai c'è questo riferimento alle feste, relativamente alle colonie romane?

Poiché recentemente è apparso l'articolo di Giulio Magli, 2007, arxiv.org/abs/physics/0703213.

In questo articolo, Magli analizza alcune città di fondazione romana, dicendo che possono avere il decumano orientato col sorgere del sole, e poi suggerisce un possibile legame della fondazione alle feste del calendario romano. Magli porta come esempio Bologna. Il caso di Bologna non è significativo⁴, poiché anche conoscendo la data di fondazione (Bologna è una delle sole quattro città⁵ di cui si conosce il giorno natale) non è noto a quale data giuliana questo giorno corrisponda.

Che i decumani fossero orientati col sorgere del sole, e che conoscendone l'azimut relativo si potesse risalire al giorno di fondazione è idea esposta nel *Das Templum*, della storico tedesco Heinrich Nissen, nel 1869. Per Nissen la città è un *templum*, spazio sacro dove trarre auspici, e il suo asse lungo è orientato col sorgere del sole il giorno di fondazione. Nissen porta come esempio Brindisi, che è una delle altre quattro città⁵ di

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Fasti_Antiatae_Maiores

4 <https://arxiv.org/abs/1908.02557>

5 Dice Arthur Eckstein, nel suo "The Foundation Day of Roman Coloniae": Saticula: 1 January (Festus, p. 358 Lindsay); Brundisium: 5 August (Cic. Pro Sest. 131; cf. Ad Att. 4.14); Placentia: in all probability, 31 May (Ascon. In Pis. p. 3 Clark, with Madvig's emendation; cf. now A. M. Eckstein, "Two Notes on the Chronology of the Outbreak of the Second Punic War," forthcoming in RhM); Bononia: 28 December (Livy 37.57.7)". Di Saticula non si conosce più la posizione, Piacenza ma non ha orientazione solare.

cui si conosce il giorno natale, le None di Sextilis, festa della Salute.

A Nissen venne osservato in una recensione al suo libro che, benché l'idea fosse interessante, era di poca utilità non avendo per gli anni precedenti alla riforma del calendario operata da Giulio Cesare, la possibilità di trovare una conversione certa tra date giuliane e date nel calendario lunisolare romano. Ma la critica principale fatta dagli storici a Nissen è stata che la città non è un templum. Inoltre nessuna fonte antica dice che il templum dovesse essere quadripartito.

Riferimenti: Sparavigna, A.C. (2020, November 8). L'archeoastronomia e la Nissenschen Theorie, ovvero quanto disse Heinrich Nissen sull'orientazione solare del Templum. Zenodo.<https://doi.org/10.5281/zenodo.4247117> ; Sparavigna, A.C. (2020, November 3). La recensione di Giulio De Petra al libro di Heinrich Nissen sul Templum. Zenodo. 10.5281/zenodo.4434867 ; Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 2). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. 10.5281/zenodo.4077380

Decumani, sorgere del sole e data di nascita delle città italiche, li troviamo nel Der Gottesdienst der Griechen di Friedrich Nietzsche. Il testo contiene le lezioni sul culto greco che Nietzsche tenne tra il 1875 e il 1878. Esse furono le ultime della sua carriera di docente di filologia classica a Basilea. Per le lezioni, Nietzsche si basò sicuramente sul Das Templum di Heinrich Nissen, pubblicato nel 1869. Proprio dal Das Templum, Nietzsche estrasse le sue considerazioni sui decumani, le vie principale delle città romane, orientati col sorgere del sole.

Sparavigna, A.C., Friedrich Nietzsche e la direzione dei decumani delle città antiche (Friedrich Nietzsche and the Direction of the Decumani of Ancient Towns) (June 5, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3859474> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3859474>

L'articolo del 2007 di Magli ripropone così un'orientazione solare. Nel 2013, Magli ha applicato la sua teoria ad Aosta, mostrando che il cardine di Aosta è orientato col sorgere del sole al solstizio d'inverno. Il sole è osservato rispetto all'orizzonte naturale dal centro della città (umbilicus). Se si cambia punto d'osservazione o la quota, il giorno cambia di conseguenza. Se ci si riferisce a Magli, si deve osservare il sorgere del sole sull'orizzonte naturale dal centro della città, ed è quello che ha fatto il team di Cossard, come mostrato dalle fotografie. Le foto sono state fatte un po' più a Ovest, in modo da vedere la collina. Oggi Palazzo Madama impedisce di vedere la collina dall'incrocio tra cardine e decumano.

Calendario storico e date astronomiche

Tra il 44 a.C. ed il 9 d.C. la data giuliana prolettica, usata in astronomia, non corrispondeva alla data storica del calendario civile (si veda Leandro Polverini, Augusto e il controllo del tempo, in Studi su Augusto in occasione del XX centenario della morte, Torino, 2016, pp.95-144). Leandro Polverini segue la cronologia di Ludwig Ideler (si veda la discussione in "Ludwig Ideler e gli anni bisestili", 2020. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3692456>).

Una Tabella di conversione dalle date storiche alle date giuliane si trova in Henry Browne, The Nundines, and early times of the Julian Calendar. THE JOURNAL OF CLASSICAL AND SACRED PHILOLOGY, VOL. III., Cambridge, 1857.

From (historical) 1 Jan. 45 to 28 Feb. of same year add 1.
From 29 Feb. 42* to 28 Feb. 41 add 1.
From 29 Feb. 40* to 28 Feb. 34* add 1.
From 29 Feb. 34* to 28 Feb. 33 add 2.
From 28 Feb. 33 to 28 Feb. 31* add 1.
From 29 Feb. 31* to 27 Feb. 29 add 2.
From 28 Feb. 29 to 28 Feb. 28* add 1.
From 29 Feb. 28* to 28 Feb. 22* add 2.
From 29 Feb. 22* to 28 Feb. 21 add 3.
From 1 Mar. 21 to 28 Feb. 19* add 2.
From 29 Feb. 19* to 28 Feb. 17 add 3.
From 1 Mar. 17 to 28 Feb. 16* add 2.
From 29 Feb. 16* to 28 Feb. 10* add 3.
From 29 Feb. 10* to 28 Feb. 9 add 4.
From 1 Mar. 9 to 28 Feb. 5 add 3.
From 1 Mar. 5 to 28 Feb. 1 add 2.
From 1 Mar. 1 to 28 Feb. A.D. 4 add 1.

L'asterisco denota gli anni bisestili (si veda Henry Browne). Consideriamo la data giuliana prolettica del 6 Febbraio. Nel 27 a.C., la data del calendario civile romano era il 4 Febbraio, un giorno prima delle None di Febbraio. Se si usa la conversione proposta da Ideler, la differenza è di un giorno. Nel calendario civile erano proprio le None.

Leandro Polverini assume la cronologia come generalmente accettata e dedotta da vari studiosi tra cui lo Scaligero e Ludwig Ideler, sulle basi dei testi degli scrittori antichi.

Nel 1999 è stato pubblicato un frammento di papiro, pOxy 61.4175, studiato Alexander Jones. Tale frammento proviene da un testo che originariamente conteneva delle effemeridi. Le effemeridi di pOxy 61.4175 recano la posizione giornaliera della Luna in un intervallo di tempo espresso con date del calendario egiziano ed equivalenti del calendario romano. Dal frammento è stato possibile stabilire con certezza che le effemeridi si riferiscono ai mesi da luglio a settembre del 24 a.C. Usando le fonti storiche e questo frammento, Chris Bennett afferma che lo Scaligero ha sbagliato, e propone una conseguente tabella di conversione tra date giuliane prolettiche e date giuliane civili. La tabella al link seguente è una cortesia di Bennett:

http://www.instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/chron/roman/roman_civil.htm

Prendiamo da essa quando ora ci serve da tale tabella:

[1]				[1]			
B.C.[3]	AUC[4]	Januarius[5]	Februarius[6]	B.C.[3]	AUC[4]	Januarius[5]	Februarius[6]
27	727	1-Jan	1-Feb	18	736	2-Jan	2-Feb
26	728	1-Jan	1-Feb	17	737	2-Jan	2-Feb[201]
25	729	2-Jan	2-Feb	16	738	2-Jan	2-Feb
24	730	1-Jan	1-Feb	15	739	2-Jan	2-Feb
23	731	1-Jan	1-Feb	14	740	2-Jan	2-Feb
22	732	2-Jan	2-Feb	13	741	3-Jan	3-Feb
21	733	2-Jan	2-Feb	12	742	2-Jan	2-Feb
20	734	1-Jan	1-Feb	11	743	2-Jan	2-Feb
19	735	2-Jan	2-Feb	10	744	3-Jan	3-Feb
				9	745	3-Jan	3-Feb

Le Calende di Februarius (calendario civile) cadevano il primo Febbraio (calendario prolettico) nell'anno 27 a.C., il 2 Febbraio nell'anno 21 a.C., ed il 3 Febbraio nel 9 a.C.

- Nel caso del 29 Gennaio (calendario prolettico), al 9 a.C., la data civile era il 27 Gennaio (Castore e Polluce). Nel caso del 6 Febbraio (calendario prolettico), al 27 a.C. era il giorno dopo le None, al 21 a.C. erano le None ed al 9 a.C. era il 4 Febbraio.

Ovidio, nei Fasti, ci dice che il 27 Gennaio era la festa dei Dioscuri, Castore e Polluce, figli di Leda (At quae venturas praecedit sexta Kalendas, hac sunt Ledaeis templa dicata deis: fratribus illa deis fratres de gente deorum circa Iuturnae composuere lacus).

Desidero sottolineare che, nel 9 a.C., le calende di Febbraio cadevano il 3 Febbraio astronomico. Il 30 gennaio storico, quello del calendario romano in vigore all'epoca, corrispondeva al primo di Febbraio.

Sulla data del 30 gennaio del 9 a.C. ne ho già discusso in precedenza.

Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, April 6). 30 Gennaio 9 a.C. - Un esercizio di cronologia legato all'Ara Pacis. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4779149>

Per quanto riguarda una proposta di datazione al 30 Gennaio, ne scrissi in "Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino". (2019, October 27). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3519991> - In questo testo non trovate la teoria di Nissen ma solo quanto disse Magli. Per questo in data 12 Maggio 2021, ho aggiunto una nota. Si veda <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910>

Quale data i coloni commemoravano come Dies Natalis?

Secondo Marta Conventi, nel suo "Città romane di fondazione" (No. 130). L'Erma di Bretschneider, una volta presa la decisione di fondare una colonia, si mandava una commissione sul sito individuato per la fondazione. La commissione doveva misurare e delimitare il territorio, e dividere lo spazio interno, in modo da assegnare ai coloni i diversi lotti tramite sortitio (estrazione a sorte). La deduzione iniziava col tracciare i lineamenta, ovvero gli assi che oggi definiamo cardini e decumani che sarebbero andati a formare le vie ed a delimitare le insulae. Poi si costruivano strade e fognature, e il tutto poteva continuare anche per tre anni. La data ufficiale di fondazione della colonia coincideva con l'esposizione nel foro della forma urbis¹ insieme ad una copia della lex colonica, quando la groma era anche portata via (la groma era uno strumento usato per l'agrimensura). Tale data era ricordata ogni anno come il Natale della colonia, secondo A. M. Eckstein, che nel 1979 scrive circa il giorno di fondazione delle colonie romane su *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.

Per alcuni estratti, si veda "Invito alla lettura dell'articolo intitolato "Il giorno di fondazione delle colonie romane" di Arthur Eckstein". Zenodo.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4106546>

Secondo Theodor Mommsen, nel suo *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1882, il Natale che i coloni commemoravano era quello che corrispondeva alla data della loro purificazione, ossia del loro lustrum. Nello scritto di Eckstein viene invece proposto il giorno della cerimonia con l'aratro che definiva il perimetro della città, che era già stato predisposto con i lineamenta. Altrove, come nella discussione della struttura topografica dell'antica Pavia di Gianfranco Tibiletti², (1968), si trova definita la cerimonia che ripeteva la fondazione di Roma da parte di Romolo come l'inaugurazione della città.

Per l'inaugurazione di Pavia, Tibiletti crede si svolgesse la cerimonia dell'aratro uno dei due giorni quando il sole sorge nella direzione del decumano.

1 La forma urbis era una mappa realizzata in due copie, una era esposta nel foro della colonia e l'altra era portata in archivio a Roma.

2 Si veda anche: Gabriella Fusi, Adriana Sartori. Pavia in età romana: la forma della città. Link: <http://archivio.comune.pv.it/museicivici/pdf/annali28/55%20Fusi-Sartori.pdf>

L'immagine

Augusto lo troviamo di fronte alla Porta Palatina di Torino, mostrato in una rivisitazione moderna (1935) in bronzo di Augusto Prima Porta. C'è una differenza tra l'originale e le copie. Cupido è sparito. Il bronzo non è quindi originale e non è l'unico in Italia. Quindi, attenzione alle statue ed al loro significato.

Augusto di Prima Porta - replica al Museo Pushkin - Cortesia Shakko per Wikipedia

L'Adlocutio del Dux

La statua di Augusto di Prima Porta mostra il Dux romano nel gesto che precede l'Adlocutio. Una copia della statua è stata fatta porre nel 1935, da Benito Mussolini, davanti alla Porta Palatina di Torino. Un altro Duce, un'altra Adlocutio.

L' adlocutio era un discorso tenuto dai consoli romani e dagli imperatori o loro generali, che veniva solitamente rivolto agli eserciti schierati, per incitarli all'inizio di una campagna militare o prima di una battaglia. Esempi visivi di adlocutiones sono raffigurati in monumenti come le statue degli imperatori Augusto, Tito e Marco Aurelio, dove vediamo la persona dell'imperatore raffigurata nel tipico gesto che accompagnava la sua richiesta di attenzione e silenzio prima di iniziare il discorso. Il capo dell'esercito, il suo duce, richiamava l'attenzione della folla, alzando il braccio destro, con la mano aperta o con le dita parzialmente raccolte tranne l'indice. Anche sulle monete fatte coniare da Augusto, troviamo raffigurata l' adlocutio, a rappresentare il dux Italiae [1].

Nell'eloquenza silenziosa delle immagini [2], lo splendido Augusto di Prima Porta coglie l'imperatore che parla alle truppe. La statua si trova a Roma, ai Musei Vaticani, ed è datata al primo secolo a.C.. Alta 2,04 metri, la statua è realizzata in marmo bianco. Venne ritrovata il 20 aprile 1863 nella villa di Livia Drusilla, moglie di Augusto, a Prima Porta. Questa statua è anche conosciuta come Augusto loricato, dalla lorica, la corazza dei legionari, che egli indossa. La lorica, tipicamente in pelle con inserti in metallo, è scolpita come aderente al fisico atletico dell'imperatore, che appare quasi un dio dell'Olimpo pronto alla guerra. La lorica è un'opera d'arte nell'opera d'arte, piena di simboli che rappresentano l'ideologia di Augusto.

Cesare Ottaviano Augusto è stato ed è evidentemente un personaggio fondamentale nella storia d'Europa e del Mondo occidentale. Fondatore di un regime che ha governato per secoli il bacino del Mediterraneo, buona parte dell'Europa e dell'Asia, è stato anche colui che ha creato e curato gli strumenti per la sua propaganda, come le monete, le statue e le iscrizioni. Augusto infatti si era mosso in modo tale da lasciare ai posteri una immagine il più possibile positiva.

Un esempio della sua propaganda è l'autobiografia, sopravvissuta fino ad oggi scolpita nella pietra, e che è conosciuta come le Res Gestae Divi Augusti.

Inevitabilmente l'immagine di Augusto, proprio per la sua efficacia e per la cura con cui lo stesso imperatore l'ha creata, è finita strumentalizzata per scopi che con la persona e la politica del Dux romano hanno poco o nulla a che fare. C'è chi lo ha esaltato, e c'è chi ne criticato personalità e operato politico. Come detto in [3], Augusto "fu stimato e smitizzato a seconda del contesto storico o delle diverse correnti di pensiero politico. Alcuni lo vedevano come il monarca buono e clemente, accostandolo ai propri sovrani con il fine di adularli, invece, altri come Voltaire e Montesquie intravedevano in lui un mostro e un tiranno assetato di sangue." Una visione negativa della figura d'Augusto è anche quella che si trova negli studi di Ronald Syme [4]. Per Syme, determinante fu il contesto socio-politico della sua epoca, il primo dopoguerra, dove emergevano figure come Stalin, Hitler e Mussolini. Lo studioso vedeva infatti il regime di Mussolini che, accampando un retaggio imperiale romano, si imponeva sulla scena geopolitica per avere lo "spazio vitale" per il popolo italiano [5]. E secondo il Rif.3, fu proprio il regime fascista a fare di Augusto, strumentalizzandolo, un mito.

Secondo il Rif.3, nel 1937, che coincideva con il bimillenario della nascita di Augusto, il regime iniziò a usare la mistica millenaria. Mussolini fece organizzare la Mostra Augustea della Romanità, che inaugurò proprio il giorno del compleanno dell'imperatore, il 23 Settembre del 1937. Nel 1939, Syme, "mostrandosi scettico" riguardo ai festeggiamenti dei duemila anni dalla nascita di Augusto, "si apprestò ad affiancare le figure di Mussolini a quella di Augusto" [3]. Syme poneva sullo stesso piano i due colpi di stato, la vecchia e nuova marcia su Roma. "La prima era stata quella del giovane Gaio Giulio Cesare Ottaviano nel 43 a.C. mentre la seconda era stata quella di Mussolini nel 1922" [3].

La retorica imperiale di Mussolini, come anche l'organizzazione della mostra, e l'utilizzo della figura di Augusto a fini di propaganda era però già iniziata prima, col ritorno dell'impero a Roma. "9 maggio 1936, h. 22:30. Dal fatidico balcone di Palazzo Venezia Mussolini annuncia alla folla, nella retorica dell'epoca ovviamente sempre «oceanica e plaudente», «... la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma». E così l'Impero ritornava a Roma, dopo quindici secoli. "Gli officianti del regime non potevano lasciarsi sfuggire l'occasione. Vi si avventurarono specialisti e dilettanti. L'opera era gradita. Serviva, alla legittimazione del nuovo impero – ed a giustificazione del risorgente imperialismo – il richiamo a Roma, all'impero di Augusto, alla pax romana, alla missione civilizzatrice della Città Eterna. Il regime apprezzava i suoi corifei" [6].

Con la mostra del bimillenario, ma anche prima e dopo, il regime usava la figura dell'imperatore romano. E la usava anche nel senso materiale, con statue e monumenti. E così torniamo all'Augusto di Prima Porta. Il regime ne fece fare diverse copie bronzee.

Una copia venne posta nel 1933 in Via dell'Impero a Roma [7]. Ed una finì dopo la mostra a Zaragoza in Spagna [8]. Nel 1935, una copia di Augusto Prima Porta la troviamo a Bologna. Un provvedimento di Mussolini la assegna alla città come destinata alla nuova piazza dedicata ad Augusto, da edificare all'imbocco di via Roma, oggi via Marconi. Provvisoriamente la statua venne collocata su un piedistallo al centro del Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio. L'incisione sul basamento dice "La tradizione romana della città della Legio rivive nel dono di Benito Mussolini duce del fascismo, fondatore del rinato Impero romano". Dopo la Liberazione verrà rimossa e abbandonata nel cortile di un palazzo in via Benedetto XIV [9].

A differenza di Bologna, Torino ha la sua piazza Cesare Augusto e la sua copia bronzea di Augusto di Prima Porta, insieme ad una statua di Giulio Cesare. Il Giornale Luce B0754 del 24 Settembre del 1935 dice¹: "Le statue di Cesare ed Augusto, simbolico dono del duce alla città Sabauda, sono state inaugurate alla presenza del sottosegretario alla giustizia, di tutte le autorità cittadine e di un folla imponente dinnanzi alla Porta Palatina, imponente monumento difensivo che

¹ L'inaugurazione delle statue di Cesare ed Augusto, dono di Mussolini alla città di Torino. Giornale Luce B0754 del 24/09/1935 , <https://www.youtube.com/watch?v=OkDiEhLK10c>

introduceva nella città romana, per l'occasione liberata dalle misere costruzioni addossatevi nei secoli e che oggi forma degna cornice alle statue dei fondatori di Roma”.

Fig.1: Augusto alla Porta Palatina di Torino (Courtesy: Claudio Cavallero)

Ecco nella Figura 1, Augusto oggi davanti alla Porta Palatina. E così, dal 1935, il duce romano è nell'atto di imporre il silenzio per iniziare la sua adlocutio, incitante alla guerra ed all'impero.

References

- [1] Paul Zanker. *The Power of Images in the Age of Augustus*. The Power of Images in the Age of Augustus. University of Michigan Press, 1988.
- [2] Veronica La Porta. *Il gesto nell'arte: l'eloquenza silenziosa delle immagini*. Logart Press, 2006.
- [3] Sonia Favale, *Bimillenario Augusteo, Il Mito di Augusto nel Ventennio Fascista*. N. 56 - Agosto 2012 (LXXXVII). InStoria.

- [4] Ronald Syme. *La Rivoluzione Romana* (The Roman Revolution, Oxford University Press, 1939), traduzione di Manfredo Manfredi, Introduzione di Arnaldo Momigliano, Collana Biblioteca di cultura storica n.70, Torino, Einaudi, 1962.
- [5] David Stone Potter, Ronald Syme and the Study of the Elite, in D. S. Potter, (a cura di), *A Companion to The Roman Empire*, Blackwell Publishing, 2006, ISBN 0-631-22644-3.
- [6] Mazza, M. (2017). Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia nell'era fascista. *Revista de historiografia (RevHisto)*, 27, 107-125.
- [7] Giardina, A. (2013). Augusto tra due bimillenni. Augusto, cat. exp., Rome, Scuderie del Quirinale, 2014, 57-72. https://www.academia.edu/7824654/Augusto_tra_due_bimillenni
- [8] Alex Scobie. *Hitler's State Architecture: The Impact of Classical Antiquity*. Penn State Press, 1990. In nota dice, "as a part of the bimillenniary celebrations, Mussolini donated a bronze copy of the Prima Porta statue of Augustus to the town of Zaragoza (Caesaraugusta) so that its citizens might have a visible reminder of their founder. "La Semana Santa de Zaragoza". *Emerita* 7 (1939): 195-98.
- [9] https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1935/nel_cortile_di_palazzo_daccursio_collocata_una_copia_in_bronzo_dellaugusto_di_prima_porta

Software

Se si vuol verificare l'allineamento col sorgere del sole o della luna di una via o di un edificio, di un sito di specifico interesse, si hanno a disposizione diversi software, se non si ha un software proprietario.

Per quanto riguarda l'azimut di vie ed edifici, si possono usare le mappe satellitari fornite da diversi servizi web. Un servizio che fornisce anche i profili d'elevazione è Google Earth.

Per i software astronomici, si può usare SunCalc.org e MoonCalc.org, con direzioni di sorgere e tramontare di sole e luna su mappe satellitari (orizzonte astronomico). Dato che è possibile seguire azimut ed altezza sole e della luna durante il loro corso sopra l'orizzonte, se si conosce l'altezza che deve avere l'astro per essere visibile, si può ricavare l'azimut corrispondente. Le date che si possono scegliere sono contemporanee, ma la differenza dovuta alla variazione dell'asse terrestre è trascurabile. Anche Giulio Magli, per Aosta, trascura tale variazione. Per avere una tabella di dati, si suggerisce l'uso di Stellarium¹.

Plug-in di Stellarium per l'equazione del tempo

Nel caso si volesse confrontare l'orientazione con le ore solari, Stellarium ha un apposito plug-in.

"Il tempo solare vero non può essere seguito dai comuni orologi costruiti meccanicamente: esso è invece indicato dagli orologi solari, nei quali uno stilo, fissato in direzione parallela all'asse della terra su una superficie esposta al Sole, proietta la propria ombra su questa superficie. Facendo passare per esso il piano meridiano ed i piani orari di 1°, 2°, ... prima e dopo del meridiano e segnando le loro tracce sulla superficie, quando l'ombra si troverà su una di queste, saranno appunto le ore 12, le 11 o le 13, le 10 o le 14 ecc. di tempo solare vero locale". *Astronomia Sferica e Teorica*, di Francesco Zagar. Zanichelli.

"L'intervallo di tempo tra due culminazioni successive del Sole al meridiano dello stesso luogo (giorno solare vero) non è costante, ma varia di qualche secondo da un giorno all'altro"². Questo porta all'introduzione dell'equazione del tempo. Si veda quindi inoltre la discussione: *L'Equazione del Tempo*, di Costantino Sigismondi, <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1211/1211.2755.pdf>

Il software **Stellarium ha il plug-in** per l'equazione del tempo, come dettagliato in https://stellarium.org/doc/0.17/group_equationOfTime.html

"The Equation of Time plugin shows the solution of the equation of time. The equation of time describes the discrepancy between two kinds of solar time. These are apparent solar time³ [tempo solare vero], which directly tracks the motion of the sun, and mean

¹ Amelia Carolina Sparavigna. Software Stellarium e le occultazioni dei pianeti. 2020. (hal-02879051)

² http://www.arcetri.astro.it/~ranfagni/CD/CD_TESTI/EQUATIO.HTM

³ The apparent sun is the true sun as seen by an observer on Earth. Apparent solar time or true solar time is based on the apparent motion of the actual Sun. It is based on the apparent solar day, the

solar time, which tracks a fictitious "mean" sun with noons 24 hours apart. There is no universally accepted definition of the sign of the equation of time. Some publications show it as positive when a sundial is ahead of a clock; others when the clock is ahead of the sundial. In the English-speaking world, the former usage is the more common, but is not always followed. Anyone who makes use of a published table or graph should first check its sign usage".

Culminazione a Torino, 6 Gennaio 2012 con Stellarium

Culminazione

Culminazione⁴ Passaggio di un astro per il meridiano dell'osservatore: c. superiore in corrispondenza del meridiano superiore; c. inferiore in corrispondenza del meridiano inferiore. La c. inferiore ha luogo soltanto per le stelle circumpolari; alle due c. corrispondono la massima e la minima altezza di un astro sull'orizzonte.

⁴ interval between two successive returns of the Sun to the local meridian. Solar time can be crudely measured by a sundial.

4 <https://www.treccani.it/enciclopedia/culminazione/>

Culminazione a Torino come fornita da SunCalc.org, 6 Gennaio 2012. Lo stesso risultato si trova con Stellarium

Mezzogiorno

Mezzogiorno⁵ In un dato luogo, l'istante della culminazione superiore del Sole, cioè l'istante del passaggio del Sole al meridiano superiore del luogo; si parla di m. vero se ci si riferisce al Sole vero, di m. medio se ci si riferisce al Sole medio: la differenza tra i due m. varia durante il corso dell'anno, ma non supera i 17 minuti. Il m. vero coincide con l'istante nel quale il Sole ha la massima altezza sull'orizzonte. Il m. civile è, in un dato luogo, l'istante (corrispondente alle ore 12) in cui si ha il m. medio al meridiano centrale del fuso orario al quale il luogo stesso appartiene; è quindi il medesimo per tutti i punti appartenenti a uno stesso fuso orario.

Suncalc.org - culminazione

Suncalc.org è un software che simula la direzione del sole su mappe o immagini satellitari. Precisiamo come si comporta Suncalc.org. Il software calcola altezza ed azimuth del sole, come visto dal posto scelto sulla mappa, ma con l'orizzonte privo di ostacoli. Tra i dati che si trovano nel pannello a sinistra, c'è la culminazione del sole sul meridiano locale.

⁵ <https://www.treccani.it/enciclopedia/mezzogiorno/#:~:text=mezzogiorno%20In%20un%20dato%20luogo,differenza%20tra%20i%20due%20m.>

L'immagine mostra Venezia, San Marco. 2020. Ecco i dati dal pannello di SunCalc di culminazione. Ora solare. 21 Gennaio: 12:21:47, 21 Febbraio: 12:24:17, 21 Marzo: 12:17:41, 21 Aprile: 12:09:16, 21 Maggio: 12:07:16, 21 Giugno: 12:12:32, 21 Luglio: 12:17:06, 21 Agosto: 12:13:41, 21 Settembre: 12:03:33, 21 Ottobre: 11:55:12, 21 Novembre: 11:56:37, 21 Dicembre: 12:08:55.

Per quanto riguarda il sole medio: "per Venezia (2° 40' a ovest del fuso) il mezzogiorno medio locale è alle 12:10:40 con l'ora legale invernale e alle 13:10:40 con l'ora legale estiva." Questo è un estratto dal sito <https://eratostene.vialattea.net/wpe/vari/sole-medio-e-sole-vero/> dove si rimanda per tutte le spiegazioni.

Stellarium ed Analemma

"Un analemma viene tracciato disegnando la posizione del Sole visto da un punto fisso della Terra alla stessa ora, ogni giorno, descrivendo il percorso del Sole per un anno intero. La curva risultante è un otto coricato stretto, con un lobo più grande dell'altro".

<https://www.thedifferentgroup.com/2019/05/18/analemma/>

Se si vuol vedere una animazione, si può usare il software Stellarium. Informazioni ulteriori sono date al link <https://starinastar.com/stellarium-see-analemma/>

Il software Stellarium, con la possibilità di estrarre dati in vari formati e che possiede diversi plug-in, tra i quali quello relativo all'equazione del tempo, è certamente da preferire rispetto al software SunCalc.org che però può essere usato facilmente sulle mappe satellitari.

Segue un esempio col decumano di Torino.

Stellarium - Simulazione

Esempio.

Impostiamo le coordinate dell'incrocio tra il decumano ed il cardine di Torino. Prendiamo un anno pari al 27 a.C. Non si consideri la rifrazione atmosferica.

Si presti attenzione al fatto che questo software usa la notazione -26 per quest'anno. Si selezioni il sole puntando il mouse su di esso. Col tasto destro del mouse, appaiono tutti dati disponibili relativi. Si assuma un azimut solare di 116° e $23'$. Si assuma una altezza del sole di $2^{\circ} 33' 37''$. Il seguente pannello mostra il risultato per il 5 Febbraio. Si può ripetere per il 6 Febbraio ed il 7 Febbraio. L'accordo migliore con la data proposta da Cossard è il 6 Febbraio,

The screenshot shows the Stellarium 0.16.1 interface. The main window displays a star chart with the Sun at the center. A data panel for the Sun is open on the left, showing the following information:

- Tipo: stella
- Magnitudine: -26.76
- Magnitudine Assoluta: 4.83
- AR/Dec (J2000.0): 22h56m21.25s/-6°51'57.3"
- AR/Dec (in data): 21h08m12.96s/-16°39'05.7"
- HA/Dec: 19h23m29.83s/-16°39'05.7"
- Az./Alt.: +116°23'02.3"/+2°11'23.0"
- Gal. long./lat.: +64°13'20.1"/-55°59'59.5"
- Supergal. long./lat.: -79°35'44.5"/+26°08'47.1"
- Ecl. long./lat. (J2000.0): +342°42'20.7"/-0°04'51.3"
- Ecl. long./lat. (in data): +314°31'53.0"/-0°00'08.1"
- Obliquità dell'eclittica (in data): +23°41'53.6"
- Tempo Siderale Medio: 16h31m42.8s
- Tempo Siderale Apparente: 16h31m42.8s
- Costellazione IAU: Aqr
- Distanza: 0.993UA (148.510 M. Km)
- Diametro apparente: +0°32'13.3"

At the bottom, a "Data e ora" dialog box is open, showing the date and time selection interface. The date is set to -26 - 2 - 5 (February 5, 27 BC) and the time is 7 : 41 : 12. The dialog also includes a "Giorno giuliano" section.

Nota sul mio lavoro del 2012

Il mio testo intitolato "L'orientamento astronomico di Torino" lo scrissi nel 2012, espandendo il precedente articolo in Inglese che potete trovare in arXiv, "The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino)", <https://arxiv.org/abs/1206.6062>, sempre del 2012. Nel testo su arXiv trovate detto chiaramente che ad Est di Torino c'è la collina e che quindi le date trovate, 10 Novembre e 30 Gennaio, vanno verificate in tal senso. Nell'articolo del 2012, questa precisazione non c'è, e quindi, per cortesia, tenetela presente se eventualmente consultate tale scritto.

Per quanto riguarda l'analisi astronomica, nel testo del 2012 si trova un riferimento ad un manuale di P. Salimbeni. A dispetto del titolo del testo, la materia esposta - a detta dell'autore stesso - non è da wayfaring, poiché in tal caso non si necessita certo delle tecniche così complesse come quelle che espone il manuale. Vi trovate il giorno solare vero (o sole vero), il giorno solare medio, l'equazione del tempo, la declinazione solare, l'analemma, durata media periodo luce, crepuscolo, durata media crepuscolo, e molto altro, tra cui la strumentazione. Vi è anche una sezione sulle osservazioni extrameridiane, ovvero quelle fatte osservando il sole quando non è in culminazione. Il manuale è quindi una sintesi delle equazioni fondamentali per descrivere il moto apparente del sole. Il link che trovate nel testo del 2012 è da sostituire col seguente:

www.csispecus.it/images/stories/didattica/Dispense/Wayfaring_7E2-04P.pdf

Non essendo rilevante l'ora, ma solo il giorno, nel testo del 2012 non si era usato sole vero ed analemma, ma essi sono spiegati nel Manualetto in dettaglio.

Il software Stellarium è un notissimo software per simulazioni astronomiche, ed estremamente affidabile, come dimostrato dalle svariate applicazioni riguardanti occultazioni di pianeti ed eclissi. Si veda "Applications of Stellarium Software: A Review". Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4748739> con i riferimenti al modello astronomico ivi usato.

Oltre a tale software, per simulazioni archeo-astronomiche riguardanti il moto apparente della luna, fino al 2020 si poteva usare CalSKY (oggi il sito non è più disponibile per motivi economici, si veda "Sul Software CalSKY di Arnold Barmettler". Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3684523>). Al posto del software CalSKY si può usare Stellarium.

Nel 2012 si erano quindi usate le equazioni che trovate nei riferimenti dati sopra.

Abbiamo già usato il software Stellarium per l'orizzonte naturale, consideriamolo ora per l'orizzonte ottico. Assumiamo di analizzare il decumano di Torino, come fatto da Heinrich Nissen per la Via di Nola di Pompei.

Come si trova nell'Enciclopedia Treccani, il termine "orizzonte" contiene tutta una serie di concetti. Per orizzonte fisico, si intende la linea di confine della regione visibile da un dato luogo, quando non si prescinda dalla considerazione degli ostacoli naturali che eventualmente limitino la vista dell'orizzonte ottico. Per

orizzonte astronomico di un punto (nel quale si trova l'occhio dell'osservatore), si intende il piano passante per tale punto e perpendicolare alla verticale del punto stesso. La differenza nello stabilire la direzione secondo la quale sorge il sole (orizzonte naturale o ottico), e quindi per determinare eventualmente la direzione del decumano, era stata sottolineata già da Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, utilizzando uno dei passi dalla letteratura degli agrimensori antichi.

La direzione che si usa è quella già applicata per il calcolo dei dati di Cossard.

Il software si usa simulando la presenza dell'atmosfera.

Per la simulazione si usa l'anno 21 a.C. (indicato in Stellarium come -20). Tale anno è scelto poiché un'iscrizione ritrovata ad Alpignano, nei pressi di Torino, riporta il nome del console Marco Lollio. L'anno, nella Roma antica, veniva indicato tramite il nome del console in carica. L'iscrizione attesta la sicura presenza nell'area di Torino dei Romani.

Come già fatto per i dati di Cossard, consideriamo la conversione tra la data giuliana astronomica e la data del calendario civile secondo Henry Browne. Consideriamo la data giuliana prolettica del 29 Gennaio, come ricavata col software Stellarium. Nel 27 a.C., la data del calendario civile romano era il 27 Gennaio. Passiamo ora ad

esaminare l'anno 9 a.C. quando si ha la massima differenza tra il calendario giuliano prolettico ed il calendario romano civile. Si trova il 25 Gennaio (data civile).

I FASTI PRENESTINI (http://www.attalus.org/docs/cil/add_8.html) dicono per questo giorno (i Fasti di Ovidio danno Castore e Polluce al 27).

- [25th] A Business in Assembly.
- B Business in Assembly.
- C Business in Assembly. The temple of [Castor and] Pollux was dedicated on this day.
- D Business in Assembly.
- E Business in Court. A public holiday, by [decree of the senate, because on this day . . .] by Imp. Caesar [Augustus the pontifex] maximus [. . .] of the sea . . . The deified Caesar added [this and the following day] in order to increase *the number of days in the year*.

Per una ulteriore applicazione di cronologia, si veda un esercizio di cronologia legato all'Ara Pacis - <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>

A proposito dell'Ara Pacis, in passato Edmund Buchner disse che essa fosse legata, agli equinozi, all'obelisco che si trovava nei suoi pressi, noto come Horologium Augusti. Nuove simulazioni collegano l'obelisco non all'Ara Pacis ma al Tempio di Apollo. Le simulazioni, svolte da Bernard Frischer e collaboratori, annunciate e poi pubblicate in dettaglio nel 2017, portano pertanto a nuove conclusioni.

"Frischer told LiveScience in an email. "But the [new] simulation, once completed, showed that Buchner was wrong. That was a big surprise." The simulation used data from NASA's Horizons System, which can conjure up the position of stars and planets at any time in history as seen from any spot on Earth. The model also drew on archaeological information about the sundial's original meridian line and the obelisk's original height. Frischer and colleagues found that the sun would have appeared on top of the obelisk not on Augustus' birthday, but on Oct. 9, the annual festival of the Temple of Palatine Apollo.

Si vedano Megan Gannon. December 31, 2013. Secret to Ancient Roman Sundial Revealed in 3DSimulations. Live Science. www.livescience.com/42252-3d-simulations-rome-ara-pacis.html ; Frischer, B. (2017). New light on the relationship between the Montecitorio obelisk and Ara Pacis of Augustus. *Studies in Digital Heritage*, 1(1), 18-119.

Di seguito si allegano alcune discussioni. Una riguarda Marzabotto e la sua planimetria, che è stata in passato definita come esempio di fusione tra mondo greco e rito etrusco. La discussione mostra come la sua planimetria sia radicalmente diversa da quella di Torino. Usare quanto detto di Marzabotto per Torino è quindi criticabile.

Ma prima alcune fotografie del sole in fondo a Via Garibaldi - 4 Febbraio 2020

Ecco il sole che sorge dalla collina in asse col decumano (Via Garibaldi). L'immagine in alto a sinistra è stata ottenuta da Alberto Cora per la collaborazione con Guido Cossard, il 4 Febbraio 2020. A destra c'è l'immagine filtrata Retinex, per evidenziare il riflesso della luce del sole sui cornicioni del tetto degli edifici di Via Garibaldi. Nel pannello in basso un dettaglio da una mia fotografia del profilo della collina.

Si ringrazia moltissimo l'autore della fotografia del 4 Febbraio, fotografia che ora viene usata a solo scopo di ricerca e divulgazione.

I due pannelli mostrano un confronto tra i due profili della collina. Anche nell'immagine desaturata (in alto) si vedono gli alberi. L'immagine desaturata è stata ottenuta da quella di Alberto Cora.

Si ringrazia moltissimo l'autore della fotografia, che ora viene usata a solo scopo di ricerca e divulgazione.

Dalla Marzabotto di Francis John Haverfield alla Neapolis di Kainua

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
Politecnico di Torino

Kainua è il il nuovo nome ora associato al sito etrusco presso Marzabotto e significa Neapolis. Iniziamo uno studio sulla letteratura riguardante tale sito da quanto disse Francis John Haverfield di Marzabotto, nel suo *Ancient Town-Planning* (1913, Oxford: Clarendon). Si parlerà anche del templum inaugurale, in relazione alle planimetrie assiali, come discusse da Ferdinando Castagnoli. Un'altra famosissima Neapolis, Napoli, verrà considerata. La città ha anche lei, come Kainua, la planimetria basata su tre decumani.

Marzabotto in Ancient Town-Planning

"Its site is fifteen miles south of Bologna, close to the modern Marzabotto, on the left bank of the little river Reno. Only a tiny part has been uncovered. But the excavators have not hesitated to complete their results conjecturally into a rectangular town-plan, ... The whole must have been laid out at once, and the smaller remains seem to show that this was done by Etruscans. In the fourth century the place was sacked by the Gauls, and though there was later occupation, its extent is doubtful. Further excavation is, however, needed to confirm this generally accepted interpretation of the place. Nothing has been noted elsewhere in Etruria or its confines to connect the Etruscans with any rectangular form of town-plan. At Veii, for example, most of the Etruscan city has lain desolate and unoccupied ever since the Romans destroyed it, but the site shows no vestige of streets crossing at right angles or of oblong blocks of houses. At Vetulonia the excavated fragment of an Etruscan city shows only curving and irregular streets. Nor is there real reason to believe that the 'Etruscan teaching' learnt by Rome included an art of town-planning (p. 71) or that, as a recent French writer has conjectured, the Etruscans brought any such art with them from the East and communicated it to the West. We must conclude that at Marzabotto we have a piece of evidence which we cannot set into its proper historical framework. We might perhaps call it an early blend of Greek and Italian methods and compare it with Naples".

Il sito si trova a quindici miglia a sud di Bologna, vicino alla moderna Marzabotto, sulla riva sinistra del piccolo fiume Reno. Solo una piccola parte del sito - dice Francis John Haverfield nel suo *Ancient Town-Planning* del 1913 - è stata scavata. Ma chi ha scavato non ha esitato a completare lo scavo con una congettura che suppone una planimetria urbana rettangolare, ... Il sito deve essere stato strutturato nel suo insieme

in una volta sola, e quanto ivi si trova dice che ciò è stato fatto dagli Etruschi. Nel IV secolo il luogo venne saccheggiato dai Galli e, sebbene vi sia stato un successivo periodo di occupazione, la durata di tal periodo non è chiara. Tuttavia, ulteriori interventi di scavo sono necessari per confermare l'interpretazione generalmente accettata del luogo. Nulla è stato notato altrove, in Etruria o nei suoi confini, per collegare gli Etruschi con qualsiasi forma rettangolare di pianta urbana. A Veio ad esempio, la maggior parte della città etrusca è rimasta desolatamente disabitata da quando i romani la distrussero, ma il sito non mostra tracce di strade che si incrociano ad angolo retto o di blocchi di case oblunghe. A Vetulonia il frammento scavato di una città etrusca mostra solo strade curve e irregolari. Né c'è una vera ragione per credere che l' 'insegnamento etrusco' appreso da Roma includesse un'arte dell'urbanistica (p. 71) o che, come ha ipotizzato un recente scrittore francese, gli Etruschi avessero portato con sé un'arte del genere dall'Oriente, e l'avessero comunicata all'Occidente. Dobbiamo concludere che a Marzabotto abbiamo una prova che non possiamo collocare nel suo giusto quadro storico. Potremmo il sito forse chiamarlo una prima miscela di metodi greci e italiani e confrontarlo con Napoli. Osserva quindi Haverfield che Marzabotto non è la tipica città etrusca. Quanto Haverfield dice da Pag.71 del suo libro, verrà riportato dopo la discussione.

Fig. 1 - Planimetria di Marzabotto, come si trova in Haverfield (1913). Si notino le 4 vie principali, una con l'asse orientato nord-sud e tre con asse est-ovest.

Marzabotto è ora definita Kainua, perché si è trovato vasellame con tale parola. L'iscrizione dice, più o meno, che chi scrive si trova a Kainua, forse a significare nella nuova città. Al centro del sito si è trovato un cippo con una croce sopra (decussis). E questo ha portato all'affermare che Kainua è proprio una fusione tra mondo Greco e

mondo Etrusco. La planimetria della città è Greca.

Oggi Kainua

"A lungo la città [Marzabotto] è stata nota con il nome di Misa, scelto perché la città sorgeva sul pianoro di Misano. Il rinvenimento, però, di due ciotole rituali in bucchero nei pressi del tempio di Tinia e riportanti l'iscrizione locativa sinistrorsa "...]ni kainuaθi k[..." (apografo, ovvero io [sono] a Kainua), ha portato gli archeologi a riconoscere con certezza in Kainua il vero nome della città etrusca, il cui significato potrebbe essere "città nuova" (dal greco kainòs/kainòn che significa "nuovo"), in riferimento alla seconda fase di fondazione della città (Marzabotto II, risalente al V secolo a.C.). Si è arrivati a una tale conclusione partendo dal presupposto che i toponimi diffusi in Etruria Padana hanno spesso la desinenza -ua: Mantua (Mantova), Genua (Genova), Addua (Adda), Padua (Padova) e Berua (Vicenza)". <https://it.wikipedia.org/wiki/Kainua> e riferimenti ivi dati.

Fig.2 : La posizione di Kainua è evidenziata dal rettangolo arancione. Kainua ha una orientazione perfetta per il sito dove si trova, un pianoro tra fiume e colline.

Kainua è stata, a quanto pare, ed anche dalle parole dello stesso Haverfield, una "città nuova", una Neapolis basata su schema geometrico regolare. Da dove veniva questo schema geometrico? Dal mondo greco. L'impianto cittadino di Kainua è infatti costituito da quattro principali assi ortogonali (plateiai in greco), orientati secondo i punti cardinali. Di essi, uno (plateia A) attraversa l'abitato in senso nord-sud (equivalente al cardo romano) e tre invece (plateiai B, C, D) in senso est-ovest, ortogonali all'asse nord-sud. Questi tre assi hanno funzioni equivalenti al decumano romano, ovvero ci sono tre decumani. Il reticolato di strade suddivide l'abitato in otto aree quadrangolari regolari chiamate "regioni" (regiones in latino), mentre una serie di

strade secondarie (chiamate stenopoi in greco) parallele al cardo, ma poste a distanze irregolari tra loro, suddividono ulteriormente le regioni in isolati (insule in latino) dalla forma stretta ed allungata.

Ecco di seguito la mappa topografica relativa al sito.

Fig. 3 : Mappa topografica. Kainua è al centro delle immagini. Per maggiori dettagli, si veda il sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca. I dati di altitudine sono stati ricavati da Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates, illustrati in "A high accuracy map of global terrain elevations", Geophysical Research Letters, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874 - Si veda anche MERIT DEM (http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_DEM)

Planimetria assiale

Aiutiamoci con un testo di Ferdinando Castagnoli, per capire come era la planimetria delle antiche città Italiche. Ferdinando Castagnoli (1917 – 1988) è stato un archeologo e topografo italiano, che ha insegnato all'Università La Sapienza di Roma. Il suo lavoro sul campo lo ha portato alla scoperta del Santuario latino di Lavinium.

Il Capitolo 4 del testo di Castagnoli, *Orthogonal town planning in antiquity*, parte dalle planimetrie assiali che si trovano a Veio, forse a Cortona, e nel nucleo arcaico di Pompei, forse attribuibile all'ambiente italico. Il sistema assiale non sembra pertanto sconosciuto nel mondo etrusco-italico. Schemi più complessi come quelli di Capua e Marzabotto, *sarebbero però il risultato di una diretta influenza greca*. Castagnoli aggiunge inoltre che l'unica caratteristica dell'urbanistica etrusca documentabile, al 1971, è il sistema assiale già segnalato da Haverfield e von Gerkan come caratteristico del popolo italico. Tuttavia, si deve sottolineare che il sistema si trova anche in Grecia. Castagnoli esclude che il sistema abitativo Villanoviano si possa definire assiale.

Castagnoli prosegue con la Roma Quadrata dicendo che il sistema assiale, una volta perfezionato, ha trovato largo impiego nel mondo romano. Non però in origine a Roma, come supponeva Varrone (*dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita*), delimitata e delineata per mezzo della groma¹. Diversi studiosi, soprattutto Täubler e Basanoff, nel solco di Varrone hanno tentato invano di ricostruire cardine e decumano sul Palatino. Pure vano è stato il tentativo di Piganiol di trovare cardine e decumano nel Foro Romano.

Il sistema assiale porta Castagnoli a considerarne l'uso fattone dagli Etruschi, che hanno incorporato il rapporto tra la delimitazione terrestre e il Templum celeste. Il cielo è come un cerchio diviso in quattro parti da due assi. Il cardine e il decumano, impiegati nell'urbanistica, erano una rappresentazione terrena del modello celeste. Ulteriori delimitazioni all'interno dei quattro settori determinarono la distribuzione dei seggi degli dei, grazie a quanto detto da Marziano Capella. Queste disposizioni all'interno dei quattro settori erano strettamente legate all'arte di leggere i presagi tramite il quadrante in cui si vedono fulmini ed omina di augurio, come si vede dalle suddivisioni delle viscere di Piacenza, iscritte con i nomi degli dei appropriati a ciascuna. I vari settori erano probabilmente legati anche al volo degli uccelli. Gli Etruschi, però, a differenza dei Romani e degli Umbri, non hanno lasciato traccia di

1 groma: "Strumento agrimensorio usato dai Romani (in uso forse fino al 3° sec. d.C.). Era costituito da due bracci uguali perpendicolari fra loro, imperniati su un'asta infissa nel terreno e portanti a ogni estremità un filo a piombo. Con la g. si potevano tracciare sul terreno allineamenti divisorii (rigores) ortogonali fra loro. Usavano la g. i gromatici, in origine esperti privati, poi pubblici ufficiali, stipendiati e riuniti in corporazione, tra 2° e 1° sec. a.C., per l'impulso dato allora alla revisione e distribuzione di terre. La loro importanza crebbe nel periodo imperiale. Avevano vari compiti: misurare i terreni, tracciare le linee decumane e i cardini delle città, stabilire la pianta di un accampamento, suddividere l'ager da assegnarsi ai coloni ecc. Dall'attività scientifica e didattica dei più noti gromatici deriva il Corpus Agrimensorum Romanorum, compilato tra il 5° e il 6° sec. d.C., che raccoglie, tra l'altro, estratti da Frontino (con il commento di Agenio Urbico), Igino, Siculo Flacco ecc." - <https://www.treccani.it/enciclopedia/groma/>

quest'arte.

Al Templum dei cieli corrispondeva un Templum sulla terra, cioè il "luogo consacrato dagli auspici". Sfortunatamente, le prove riguardanti l'orientamento del Templum sono contraddittorie. Varrone e Plinio, dicono preferibile un orientamento meridionale. Da Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco e Isidoro deduciamo un orientamento orientale. Eppure Vitruvio, che secondo Nissen attinge a fonti ellenistiche, raccomanda che la parte anteriore del tempio sia rivolta a ovest. Questo orientamento è quello che conoscevano i gromatici, poiché prediligevano l'ovest non solo per l'orientamento del tempio ma soprattutto per le linee base (lineamenta) usate nei rilievi topografici. E infine, appare da Omero e Platone che i Greci avevano un orientamento settentrionale. Molti diversi sistemi cosmici si fondono in queste dottrine - dice Castagnoli - e rendono quasi impossibile indicare sequenze temporali, poiché vanno dall'epoca babilonese fino all'era ellenistica.

Come ha osservato Cicerone, il motivo fondamentale è certamente la divisione quadripartita dei cieli, che spiega anche il sistema di sedici regioni. Questo motivo è comune nell'arte babilonese della speculazione in funzione del presagio e probabilmente ne deriva. I cambiamenti nell'arte dell'orientamento riflettono le differenze nel rituale. Gli Etruschi favorirono un orientamento a sud. A parte l'autorità di Varrone ed altre fonti citate da Festo, l'orientamento del Comitium Romanus, con la Curia a nord e il Tribunale a sud, può essere addotto come prova. L'asse nord-sud si trova con orientamento preciso a Marzabotto, nel Tempio di Apollo a Roma, e di Giove a Terracina ma era solo approssimativo nel Capitolium a Roma. Spesso il modello urbano ha inoltre prevalso su quello religioso. I templi greci, d'altra parte, erano orientati verso est per una questione di principio.

Nelle città e negli agri centuriati, il sistema di orientamento è diverso. La linea base è quella est-ovest. Non c'è dubbio che le dottrine dei gromatici siano speculazioni astratte che hanno sovrapposto artificialmente teorie cosmiche alla pratica topografica standard. Tuttavia, sembra esagerato credere che queste dottrine siano state formulate da Varrone, sulla base delle teorie ellenistiche dell'orientamento dei templi, come sostiene Barthel. Né possiamo dire, come sostiene Weinstock, che non vi fosse alcun legame tra l'arte del rilevamento e le teorie del cosmo. Contrariamente alle solite affermazioni, ci sono esempi di centuriazione orientata; si noti inoltre che la centuriazione è effettuata dopo che era stata collocata la groma con gli auspici.

Fatte queste precisazioni, continua Castagnoli, dobbiamo tuttavia concordare nel mettere in relazione la teorizzazione dei gromatici con l'erudizione della tarda Repubblica. In particolare, il sistema di delimitazione urbana e agraria non ha nulla in comune con il Templum, come si vede anche nel fatto dell'orientamento est-ovest piuttosto che nord-sud. W. Müller sostiene però che esisteva una relazione tra il Templum degli auspici e l'uso della delimitazione, e vede la delimitazione come una trasposizione di un antico concetto di calendario celeste.

Ma è la città - sottolinea Castagnoli - che ci interessa particolarmente. Le teorie di K. O. Müller e di Heinrich Nissen di una città che è un Templum sono state giustamente

smentite da Valeton e da Thulin. Sebbene la fondazione della città sia avvenuta secondo un rito etrusco, l'inauguratio urbis si è occupata del tracciamento delle mura, non del disegno della città stessa, come osserva Valeton. Vi è poi anche chi ha distinto l'urbs dall'oppidum nella delimitazione sacra del templum e nei confini del pomerium. Allo stesso modo, ci sono molti dubbi su un elemento sempre considerato fondamentale per il presunto templum urbano, e cioè il mundus nel centro della città. Ad Ostia, Calza propone di trovare il mundus all'incrocio del cardine e del decumano. Tuttavia, se c'è una cosa chiara dai testi, come Hedlund in particolare ha mostrato, è che il mundus non ha nulla a che fare con i riti di fondazione della città. In effetti, il mundus a Roma era una caverna sacra a Cerere e ai Mani, e non vi è alcuna fonte che lo collochi sul Palatino.

È stata formulata un'ulteriore linea di ragionamento a favore del rapporto tra il Templum e la città: la teoria di una città circolare quadripartita, analoga alla città orientale, postulata su due argomenti fondamentali. Il primo, riguardante la forma circolare in generale, si basa sul legame morfologico tra urbs e orbis, già stabilito da Varrone ma senza fondamento. Il secondo argomento, avanzato da W. Müller tra gli altri, è che l'appellativo Roma quadrata dovrebbe essere inteso come quadripartito, come Altheim aveva precedentemente proposto, e che il concetto di una città circolare si trova in un passaggio di Plutarco. Però, il riferimento di Plutarco riguarda una teoria che non ha nulla a che fare con la Roma quadrata; il passo di tale scrittore non ha valore nemmeno come testimonianza di una tradizione di una Roma circolare.

In conclusione, il Templum celeste e il Templum augurale sono distinti dai sistemi di pianificazione urbana. L'orientamento della città, poi più tardi impiegato negli agri divisi, è invece attribuibile all'influenza greca, soprattutto per l'origine greca del termine groma, come ha suggerito Thulin. Posidonia può essere presa come ulteriore prova, poiché è un esempio di orientamento est-ovest. Il tutto - dice Castagnoli - diminuisce in modo sostanziale l'importanza dell'influenza etrusca sullo sviluppo di città pianificate in modo uniforme. Si possono individuare due caratteristiche fondamentali dell'architettura etrusco-italica, l'ortogonalità e la simmetria assiale (che si suppone gli Etruschi abbiano ereditato a loro volta dal mondo egizio-mesopotamico). Queste caratteristiche si trovano nella disposizione dei templi, delle case e delle città. Non è corretto, tuttavia, sostenere che queste caratteristiche siano esclusivamente etrusche, soprattutto se la pianta assiale della casa è di derivazione orientale, come sembra probabile. Né si può ignorare che l'influenza etrusca e italica nello sviluppo di una città a planimetria regolare fu minima. Come ha notato il Pallottino, frontalità e simmetria assiale appartengono a tutta la cultura mediterranea.

Questa è la discussione di Castagnoli. I vari riferimenti ad altri autori moderni e classici si trovano nel suo testo. Nel testo di Ferdinando Castagnoli incontriamo due Müller. W. Müller è Werner Müller (1907 - 1990) etnologo tedesco. L'altro Müller è Karl Otfried Müller (1797 - 1840) grecista, filologo classico ed etruscologo tedesco, conosciuto col nome italianizzato di Carlo Ottofredo. Si noti che Castagnoli sottolinea che le teorie di K. O. Müller e di Nissen di una città che è un Templum sono state

giustamente smentite da Valetton e da Thulin.

Disegnare il Templum

Karl Otfried Müller ci ricorda di quando si traevano gli auspici; era di notte, prima del sorgere del sole. Il Templum era quindi creato prima dell'alba. Le direzioni che avevano gli assi del templum erano a croce, perpendicolari una all'altra. Una seguiva l'asse meridiano, l'asse del mondo, l'altra la direzione equinoziale, quella del sorgere del sole agli equinozi. E per quanto riguarda cardine e decumano, Müller dice che ad un certo punto sono arrivati gli agrimensori "unwissende", ignoranti, che invece di prendere come linea di riferimento quella equinoziale, si orientano col sole, e quindi come capita secondo la stagione.

Nell'antica Roma, era compito degli "auguri" quello di interpretare la volontà degli dèi e trarre auspici. Informazioni sull'ufficio del "pubblico augure" vengo da vari contributi, tra cui un commento a Cicerone (Giacomo Sichirolo, 1878). Invero, si dice, ogni magistrato aveva diritto di valersi de pubblico augure per consultare gli auspici; e questo si diceva habere spectionem. Fra le maniere poi del consultare gli auspici, principale era quella dell'osservare il cielo per i lampi, che accennassero il volere di Giove. Ed affinché il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra. Da sinistra veniva ogni segno favorevole. Il diritto della "spectio", o meglio dell'osservare il cielo, era proprio dei magistrati; gli auguri avevano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o sfavorevole augurio, ossia dar la "nuntiatio" o l' "obnuntiatio".

Quando si doveva prender gli auspici, venuto il magistrato coll'augure dopo la mezzanotte fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto auguraculum, l'augure levava il suo lituo, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta decumanus, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta cardo. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto poteva raggiungere con la sua visuale; spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente e conforme al muoversi in alto del lituo, era detto templum, con voce derivata da una radice italica affine al greco significante tagliar per mezzo.

Il punto del templum, dove il cardo s'incontrava col decumano, era detto decussis; e sotto ad esso si poneva l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi, l'augure volgeva lo sguardo o ad oriente, secondo Dionisio, Plutarco; o a mezzogiorno secondo Varrone; era per lui sinistro (pars sinistra) lo spazio di cielo che aveva alla sua sinistra, destro (pars dextra) quello spazio che aveva alla sua destra: dinanzi aveva la pars antica, di dietro la postica. Erano queste le quattro determinate regioni (ratae regiones) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspicii, dovevano distinguere la natura delle folgore. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come è detto nel II de Divin. c. 18 : « cælum in XVI partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare etc » .

Gli "auspicia urbana", distinti dai militaria o bellica (de Divin. II , 36), si tenevano

sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio. Ma poiché gli auguri dovevano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto di ogni parte, così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde potevano far demolire quegli edifici che in essa avessero impedita la loro veduta; così ne scrive M. Tullio Cicerone. In letteratura antica non si trova una parola sulle regole relative alla fondazione delle città, come già sottolineato da Francis Haverfield.

Modello greco e romano

Castagnoli ci ha spiegato che Marzabotto/Kainua ha un impianto greco.

Informazioni su Kainua possono venire anche dal confronto con altre planimetrie, per sottolineare differenze e somiglianze. Confrontiamo Kainua con una tipica planimetria di colonia romana. Nel libro di Haverfield, esempio di tal planimetria è quella di Torino (si veda Figure 4 e 5 per l'orientazione di Torino).

Si trovano delle palesi differenze.

- 1) Kainua è orientata secondo lo schema celeste, "secundum coelum" ossia secondo l'asse cardinale Nord-Sud, con Nord e Sud intesi come geografici. Torino non è orientata con lo schema "secundum coelum".
 - 2) Kainua ha tre plateiai, equivalenti a tre decumani, Torino uno solo (si intende decumano massimo).
 - 3) Kainua ha isolati di forma rettangolare allungata, Torino ha isolati quadrati.
- Kainua ha, quindi, una planimetria diversa da quella di Torino.

Fig.4 : La planimetria della Torino Romana con Decumano e Cardine massimo e posizione delle quattro porte principali.

Fig. 5: Il decumano di Torino è tracciato seguendo l'asse lungo del territorio. Le due rette rosse, parallele al decumano della città sono gli assi di Corso Regina Margherita e Corso Vittorio Emanuele II.

Fig.6: Ecco il Quadrilatero Romano di Torino in ACME Mapper.

Passiamo ora a confrontare la città nuova Kainua con un'altra notissima Neapolis: Napoli. La città è caratterizzata da tre decumani, che sono tre antiche strade di Napoli create alla fine del VI secolo a.C. durante l'epoca greca e costituenti il cuore del centro antico della città. Tali tre vie correvano parallelamente l'una dall'altra, seguendo la linea della costa. Il termine decumano utilizzato in via ufficiale è però un termine improprio in quanto esso è genericamente usato per caratterizzare un sistema di urbanizzazione di epoca romana. Neapolis, invece, è stata fondata come colonia greca, ben prima dell'arrivo dei romani.

Fig.7 : I tre decumani di Napoli in ACME Mapper e la posizione geografica della colonia greca.

Come spiegato in https://it.wikipedia.org/wiki/Decumani_di_Napoli, il sistema greco prevedeva uno schema ortogonale con tre strade, le più larghe e grandi, parallele l'una all'altra, dette plateiai (singolare: plateia). Tali vie principali venivano tagliate perpendicolarmente, da nord a sud, da altre strade più piccole, chiamate stenopoi (singolare: stenopos) o impropriamente "cardini". La rete stradale cittadina era così costituita da strade principali (plateiai) e strade secondarie (stenopoi) che dividevano lo spazio in isolati rettangolari regolari, "spesso in strigae molto allungate". "La plateia centrale corrisponde oggi a via dei Tribunali e nel punto centrale di quest'arteria era disposta, durante l'epoca greca, l'agorà, mentre in quella romana il foro". Il cardine principale di Napoli è via Duomo.

Napoli è orientata seguendo la linea della costa, secondo Wikipedia, ma dalle mappe essa appare orientata anche secondo l'asse lungo del territorio. Sia l'orientazione secondo tale asse che quella secondo la linea di costa sono menzionate nella letteratura dei gromatici, ossia gli agrimensori romani.

Quindi, Kainua ha tre decumani ed un cardine come Napoli, ma ha l'orientazione "secundum coelum" che Napoli non ha. In entrambi i casi, la disposizione della planimetria della città è adeguata al sito scelto, come evidenziato dalla topografia.

Il rito

A Kainua è stato trovato un decussis. Di tal oggetto legato al templum, si è parlato prima. Passiamo quindi ora ad altra letteratura, quella che riguarda il rito di fondazione, o come dice Wikipedia su Kainua, il rito Etrusco.

Una sequenza inaugurale per Kainua è stata ipotizzata da Antonio Gottarelli. Le indicazioni della letteratura latina sul Templum e la sequenza di Gottarelli sono state riassunte in un testo ricco di dettagli e riferimenti letterari, a firma Paolo Casolari, "Templum", per un convegno organizzato da Ereticamente e Il Cervo Bianco.

Il testo, oltre ai riferimenti letterari, è corredato di figure esemplificative a quanto Gottarelli ha ipotizzato per Kainua e Bantia. Ad un certo punto, Paolo Casolari afferma, dopo aver diffusamente discusso la letteratura: "Ecco, dunque, la regola, sino ad allora sfuggita a tutti, che ha permesso a Gottarelli di legare la geometria della città al Templum celeste e di individuare le analogie tra la limitatio rituale di Marzabotto, il Templum augurale di Bantia e gli scavi condotti a Meggiaro di Este (PD). L'approccio nuovo, ostracizzato da gran parte degli studiosi italiani, ma non dallo storico dell'architettura Joseph Rykvert e da Andrea Carandini, è poi arricchito dal procedimento che doveva proiettare sul terreno il Templum celeste: l'Augure concepisce e materializzava tre livelli cosmici discendenti che portano la figura dal livello celeste (che è rotonda) a quello terrestre e poi quello infero (entrambe ortogonali, cioè ad angoli retti)". Si noti che la regola di cui parla Casolari non è una regola che si trova descritta nella letteratura gromatica o in testi etruschi. Essa è una proposta di Gottarelli.

Casolari sottolinea che la gran parte degli studiosi italiani non concorda con la teoria nuova di Gottarelli. Gli studi di Antonio Gottarelli sono presenti sulla sua pagina

<https://unibo.academia.edu/AntonioGottarelli> . Tra i riferimenti ora dati si è indicato il testo più recente, ultimo di una serie di lavori iniziati nel 2003.

Nella discussione di Casolari si trova detto: "Quindi, nella città fondata a immagine dell'ordine cosmico, all'unica linea a Nord/Sud (il cardo massimo) dovevano corrispondere tre decumani, uno a Sud, riferito al solstizio d'inverno, uno al centro, riferito agli equinozi, uno a Nord, riferito al solstizio d'estate". Si ottiene un rettangolo le cui diagonali, secondo Casolari che segue Gottarelli, sono le diagonali del Templum celeste. Questo, sempre secondo Casolari / Gottarelli, sarebbe la X di Plinio, il Decem che sarebbe all'origine del termine Decumano.

Abbiamo visto prima che Cicerone parla di un templum diviso in quattro parti, e quindi una cupola celeste a base circolare, divisa in quattro regioni dall'asse Nord-Sud e dall'asse Est-Ovest. C'è quindi l'evidenza di un Templum a due assi e quattro regioni, ma Kainua ha quattro assi e otto regioni. Ecco che Gottarelli deve introdurre, oltre all'asse che segue il meridiano, tre assi solari che lui lega a solstizi ed equinozi. Il templum che propone non è il templum associato alla tradizione etrusca, e sono i romani a dirci come era questo templum etrusco. Potrebbe essere questo insieme di cose che ha portato "gran parte degli studiosi italiani", come afferma Casolari, ad "ostracizzare" l'approccio nuovo al templum proposto da Gottarelli. Ma Casolari non è specifico sul tema.

Resta sempre il fatto che, in ambito romano, la città non è un templum.

Neapolis

Alla base della planimetria regolare delle città che seguono una pianta a scacchiera, o schema ippodameo, dove le vie si tagliano ad angolo retto, c'è la geometria basata su triangoli rettangoli e similitudini. La geometria è necessaria per le misurazioni, indubbiamente, e la fondazione avviene dopo l'accurata valutazione del sito e la misurazione del terreno. Anche i segni di buon augurio sono benvenuti, ma non è l'augure a scegliere, perché l'augure consiglia.

Se si osserva la Figura 2 e la topografia in Fig.3, si vede che l'orientazione del cardine di Kainua secondo l'asse Nord-Sud è perfetta per il luogo. Il cielo è coinvolto per il fatto stesso che una buona agrimensura prevede l'orientazione con i punti cardinali, "secundum coelum". La direzione del Nord veniva trovata con un metodo basato sull'ombra, come discusso da Vitruvio.

Torniamo a Napoli. Anche per Neapolis è stata proposta una planimetria a base astronomica da parte di Renato Palmieri nel 1990, planimetria ripresa da Nicola Scafetta ed Adriano Mazzarella nel 2019, di cui un sunto al link www.unina.it/-/19215673-la-neapolis-greca-e-stata-progettata-per-essere-la-citta-del-sole-e-di-partenope

L'approccio di Palmieri portava al giorno di fondazione al solstizio d'inverno. Si noti che la direzione dei decumani di Napoli non è però legata direttamente al solstizio d'inverno, ma la direzione è quella di un lunistizio settentrionale minore. Per via del lavoro di Palmieri, c'è chi crede che Neapolis sia stata fondata il 21 Dicembre. Ora, è

doveroso riportare che, come specificato nel 2019 in un contributo di Lucilla Parlato, tal compleanno di Napoli è un "vecchia fake". Maurizio Ponticello, scrittore esperto di storia della città di Napoli, ha spiegato la fake nel suo libro, edito da Newton Compton, Napoli. Ponticello dice che tutto è nato proprio dalla pubblicazione di Renato Palmieri, che cita un frammento sulla fondazione di Napoli scritto da Dicearco. “Di questo frammento, non ve n’è traccia [...]. Cioè, non esiste”. Palmieri ha prodotto un lavoro che ha portato "i partigiani di una data precisa – un lontanissimo e improbabile Solstizio d’inverno", ad una falsa fondazione della città. Lucilla Parlato riferisce che Ponticello spiega il tutto nelle pagine 98 e 99 del suo libro nel capitolo “La città perfetta: il modello di Cosmogramma tra Pitagora e Vitruvio”. In effetti, nel titolo del testo di Palmieri c’è il termine "rêverie", che è molto significativo a tal proposito. Nell’ulteriore sviluppo geometrico-astronomico di Scafetta e Mazzarella della geometria di Palmieri, vi è coinvolto anche il solstizio d'estate.

Conclusioni

Kainua è un caso specifico. La direzione della sua planimetria è quella "secundum coelum", che è anche la migliore orientazione secondo i testi dei gromatici romani. Ma la planimetria è greca, perché ha tre decumani.

I gromatici riportano svariate orientazioni. L'orientazione secondo le direzioni cardinali Nord-Sud Est-Ovest non è la sola regola seguita. I gromatici inesperti - e lo dicono gli agrimensori stessi - si orientano col sorgere del sole, scambiando l'Est geografico col punto dove l'astro sorge sull'orizzonte. Ricordano poi i gromatici che altre direzioni sono usate, dettate dalla linea della costa, dalla linea delle catene montuose, dall'asse lungo del territorio (come nel caso di Torino), e dalla presenza di importanti vie di comunicazione.

Sarebbe possibile applicare uno schema come quello proposto da Gottarelli a Napoli? Si è visto infatti che Kainua ha la planimetria simile a quella di Napoli, oltre ad essere le due neapolis vicine temporalmente. Quello che hanno fatto Scafetta e Mazzarella è basato sull'astronomia, come lo schema di Antonio Gottarelli. Per Napoli, si usa una proiezione dalla collina di Sant'Elmo in direzione di Spaccanapoli, il decumano inferiore. La geometria è sempre basata su tre decumani. Nel caso di Kainua, la proiezione è però quella che effettivamente corrisponde al cielo, poiché l'asse della città è l'asse meridiano nord-sud. Inoltre i tre decumani hanno la direzione est-ovest.

Per quanto riguarda Torino, la planimetria è diversa, c'è un solo decumano (massimo), che è l'odierna Via Garibaldi. Non è uno schema come quello greco-etrusco basato su tre decumani, su cui Gottarelli ha lavorato per Kainua e Scafetta e Mazzarella per Napoli.

I tre casi visti, Kainua, Torino e Napoli non sono eccezioni al fatto che l'orientazione dei siti è dettata dal luogo dove esse sorgono. La scelta fatta dagli agrimensori, siano essi quelli di una colonia romana o di una colonia greca o di un sito come Kainua, è sempre funzionale alla città stessa.

Fig. 9 - Sorgere (giallo) e tramontare (rosso) del sole ai solstizi (orizzonte astronomico). Mappa ottenuta con Suncalc.org ed adattando la pianta di Kainua come mostrata dal sito <https://sites.google.com/site/laformadellacitta/nove-testamento/romanos/romanos-1/m---marzabotto> . La mappa indica che dal centro della planimetria (decussis), l'Acropoli e la necropoli gallica sono nella direzione dove tramonta il sole al solstizio d'estate. La necropoli Est è invece in direzione del sorgere del sole al solstizio d'inverno. Si ringraziano vivamente tutti coloro che hanno lavorato al progetto, ed il sito Suncalc.org.

Le Figure 7-9, mostrano per Torino, Napoli e Kainua, la direzione di sorgere e tramontare del sole ai solstizi. Per Kainua, la mappa usata proviene dal progetto e sito "La forma della città", frutto delle attività svolte, durante l'anno scolastico 2015 - 2016, dalla 3BL del Liceo classico e linguistico "Giosuè Carducci" di Viareggio, docenti Angela Mirto, Luciana Micchi, Anna Marsili e Laura Niccoli.

Dalla Fig.9 si vede che una diagonale solare, quella verso la levata del sole al solstizio d'inverno, sembra una diagonale della città. E quindi è doveroso ripetere ciò che si trova del lavoro di Gottarelli. "Lo schema geometrico costruttivo [di Kainua] è rivelato dal principio di diagonalità che lega *la prima mira sulla levata del sole al solstizio d'inverno*, con punto di osservazione sul podio "D" della piccola altura di Misanello, con il cippo decussato disposto al centro della città e con il vertice sud-est dell'insediamento".

Per quanto riguarda Kainua, il sito "La forma della città" presenta una scheda di analisi, a cura di Chiara Martinelli e Alessandra Barbagallo, che fornisce ulteriori informazioni. Kainua non ha mura di difesa. Su tre dei suoi lati è circondata da cumuli di terra (àggeri). Il quarto lato è protetto dal fiume Reno. La città è attraversata da Est a Ovest da tre grandi strade parallele, tra loro equidistanti, di circa 15 metri di larghezza. Le vie minori sono larghe circa 5 metri e formano otto quartieri, e ciascuno di questi quartieri individua cinque isolati rettangolari. Gli isolati sono a loro volta composti di sette o otto abitazioni plurifamiliari. Le abitazioni hanno un cortile interno, a forma di croce, con al centro un pozzo per l'acqua potabile. I materiali usati per gli edifici erano legno e mattoni, su fondamenta fatte di pietre di fiume. Molte unità abitative hanno anche botteghe artigianali. Vi sono poi edifici sacri ed acropoli.

La scheda dice anche le cose seguenti. "In effetti Kainua è poco rappresentativa delle città etrusche più tipiche, sorte in luoghi di importanza economica o di importanza strategica (su alture per controllare il territorio), e spesso per accrescimento progressivo, circondate da mura ciclopiche. Tuttavia si è rinvenuto all'incrocio fra decumanus e cardo un ciottolo con incisa una croce orientata secondo i punti cardinali. Quindi si pensa che sia stato seguito il tradizionale rito etrusco di fondazione adottando però insieme criteri urbanistici di derivazione greca".

Estratto da Ancient Town-Planning

Di seguito si trova un estratto dal testo di Haverfield, che contiene svariate osservazioni. Lo schema regolare delle città italiche era già presente in Italia, come dimostrato dalle Terremare, prima che arrivasse l'influsso greco. Che tale schema fosse Italico, ancora prima che Etrusco, lo troviamo anche nel Templum di Heinrich Nissen. I greci, secondo Haverfield, hanno influito con una maggiore regolarità geometrica. Sottolinea poi Haverfield che la letteratura antica sulla fondazione delle città è molto carente. Anche l'uso dei termini decumano e cardine per le città è questionabile (la stessa cosa dice Le Gall).

Da Pag. 71 del libro di Haverfield. "The Roman augur who asked the will of Heaven marked off a square piece of sky or earth — his templum — into four quarters; in them he sought for his signs. The Roman general who encamped his troops, laid out their tents on a rectangular pattern governed by the same idea. The commissioners who assigned farming-plots on the public domains to emigrant citizens of Rome, planned these plots on the same rectangular scheme — as the map of rural Italy is witness to this day. These Roman customs are very ancient. Later Romans deemed them as

ancient as Rome itself, and, though such patriotic traditions belong rather to politics than to history, we find the actual customs well established when our knowledge first becomes full, about 200 B.C. The Roman camp, for example, had reached its complex form long before the middle of the second century, when Polybius described it in words. Here, one can hardly doubt, are things older even than Rome. Scholars have talked, indeed, of a Greek origin or of an Etruscan origin, and the technical term for the Roman surveying instrument, *groma*, has been explained as the Greek word 'gnomon', borrowed through an Etruscan medium. But the name of a single instrument would not carry with it the origin of a whole art, even if this etymology were more certain than it actually is. Save for the riddle of Marzabotto, we have no reason to connect the Etruscans with town-planning or with the Roman system of surveying. When the Roman antiquary Varro alleged that 'the Romans founded towns with Etruscan ritual', he set the fashion for many later assertions by Roman and modern writers. But he did not prove his allegation, and it is not so clear as is generally assumed, that he meant 'Etruscan ritual' to include architectural town-planning as well as religious ceremonial. These are Italian customs, far older than the beginnings of Greek influence on Rome, older than the systematic town-planning of the Greek lands, and older also than the Etruscans. They should be treated as an ancestral heritage of the Italian tribes kindred with Rome, and should be connected with the plan of Pompeii and with the far older Terremare. Many generations in the family tree have no doubt been lost. The genealogy can only be taken as conjectural. But it is a reasonable conjecture. In their original character these customs were probably secular rather than religious. They took their rise as methods proved by primitive practice to be good methods for laying out land for farming or for encamping armies. But in early communities all customs that touched the State were quasi-religious; to ensure their due performance, they were carried out by religious officials. At Rome, therefore, more especially in early times, the augurs were concerned with the delimitation alike of farm-plots and of soldiers' tents. They testified that the settlement, whether rural or military, was duly made according to the ancestral customs sanctioned by the gods. After-ages secularized once more, and as they secularized, they also introduced science.

It was, perhaps, Greek influence which brought in a stricter use of the rectangle and a greater care for regular planning. It may be asked how all this applies to the planning of towns. We possess certainly no such clear evidence with respect to towns as with respect to divisions agrarian or military. But the town-plans show very much the same outlines as those of the camp or of the farm plots. They are based on the same essential element of two straight lines crossing at right angles in the centre of a (usually) square or oblong plot. This is an element which does not occur, at least in quite the same form, at Priene or in other Greek towns of which we know the plans, and it may well be called Italian. We need not hesitate to put town and camp side by side, and to accept the statement that the Roman camp was a city in arms. Nor need we hesitate to conjecture further that in the planning of the town, as in that of the camp, Greek influence may have added a more rigid use of rectangular 'insulae'. When that

occurred, will be discussed in Chapter VI.

Whether the nomenclature of the augur, the soldier and the land-commissioner was adopted in the towns, is a more difficult, but fortunately a less important question. Modern writers speak of the *cardo* and the *decumanus* of Roman towns, and even apply to them more highly technical terms such as *striga* and *scamnum*. For the use of *cardo* in relation to towns there is some evidence (p. 107). But it is very slight, and for the use of the other terms there is next to no evidence at all. The silence alike of literature and of inscriptions shows that they were, at the best, theoretical expressions, confined to the surveyor's office.

The phrase *Roma Quadrata* ought, perhaps, to be mentioned in this chapter. It does not seem, however, to be demonstrably older than the Ciceronian age. The line *et qui sextus erat Romae regnare quadratae*, once attributed to Ennius (ed. Vahlen, 1854, 158), is clearly of much later date. As a piece of historical evidence, the phrase merely sums up some archaeologist's theory (very likely a correct theory, but still a theory) that the earliest Rome on the Palatine had a more or less rectangular outline".

Templum e tavole astronomiche

Abbiamo visto prima che Ferdinando Castagnoli dice che la città non è un *templum*. La proposta che la città lo sia, la troviamo nel *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülfsstafeln* von B. Tiele di Heinrich Nissen, 1869. Il testo contiene delle tavole astronomiche. Nissen propone che la direzione del *decumano* sia determinata dal sorgere del sole il giorno di fondazione. Le tavole astronomiche, allegate al testo, permetterebbero quindi di fare quanto Nissen dice: confrontare azimut del *decumano* ed azimut solare per determinare il giorno di fondazione del sito.

Il testo di Nissen riguarda quindi il *Templum*. Il termine "tempio" deriva proprio dal Latino *Templum* (recinto consacrato), a sua volta derivante da una radice indoeuropea che ha portato al Greco *τέμενος* (*temenos*), che deriva dal verbo *τέμνω*, "io taglio". Nell'antica Grecia era quindi un recinto, ben delimitato rispetto al terreno circostante, considerato proprietà del dio cui era consacrato. Nel suo significato originario indicava una dotazione, decisa per atto pubblico, di un appezzamento di terreno a un privato (re, eroe, divinità), come attestato di onorificenza.

Per Nissen, il *templum* non si trova solo nei templi dedicati agli dei, ma in tutte quelle occasioni dove si vengano a trarre auspici, e quindi è usato - secondo Nissen - anche per i comizi, i campi militari e le città. E non solo, anche per il quadrivio, la casa ed i campi agricoli. In effetti, il *Das Templum* è molto più generale della sola analisi di un recinto sacro; esso è una discussione di quella che per l'autore sarebbe l'antica costituzione Italica.

Nissen desume, dall'analisi di testi antichi, che la direzione dei templi fosse legata alla direzione del sorgere del sole ed alla data di consacrazione. Se si conosce la data, si possono cercare delle feste prossime a quel giorno e capire a quale Numen era dedicato il tempio. In questo caso però - ma Nissen non ne fa parola - ci sono di mezzo svariate

questioni, ed una di esse è la questione cronologica, che è tutt'altro che banale. Per applicare l'idea di Nissen, infatti, si deve passare dal calendario giuliano prolettico, quello col quale viene fornita la data ricavabile dalla direzione del sorgere del sole, al calendario usato all'epoca di edificazione del tempio o fondazione della città e questo calendario era quasi certamente lunisolare, come il calendario greco o quello repubblicano romano. L'equivalenza tra le date di tal calendario antico e quelle del calendario giuliano prolettico è, per certi periodi storici, molto difficile da stabilire. Anche quando si confrontano calendario giuliano prolettico e calendario giuliano storico, quello voluto da Giulio Cesare ed entrato in vigore il primo Gennaio del 45 a.C., si deve andare cauti, poiché inizialmente il calendario giuliano venne gestito intercalando un giorno ogni tre anni, invece di quattro come doveva essere.

Ecco cosa dice Nissen dei decumani.

Diese Erklärung, welche sich aus den Worten der Grammatiker mit Notwendigkeit ergibt, eröffnet eine ganz neue Betrachtungsweise. Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung und das Templum in seinen verschiedenen Anwendungen überhaupt einen Geburtstag. Dies gilt ebenso von der Stadt: einige Geburtsjahre italischer Städte sind S. 56 zusammengestellt. So wenig wir hiervon wissen, erscheint unsere Kunde bezüglich der Geburtstage doch noch weit dürftiger. Für Rom wird er bezeichnet durch das Parilienfest am 21. April, für die Colonie Brundisium durch das Fest der Salus auf dem Quirinal am 5. August. Nach dem oben Gesagten muss also die Richtung des Decumanus entsprechen dem Sonnenaufgang am Gründungstag des Templum. Und um die Theorie auf gegebene Fälle anzuwenden, lässt sich aus dem Decumanus der Gründungstag finden, oder falls der Tag bekannt, die Richtung des Decumanus. E poi segue, tra le altre cose, la discussione di Pompei e dei decumani in direzione del solstizio d'estate. Vi è inoltre discussione di passi dalla letteratura degli agrimensori romani e da letteratura varia sull'importanza del sorgere del sole.

Il Das Templum di Nissen ha influenzato il filosofo Friedrich Nietzsche. C'è infatti uno scritto di Nietzsche che ha avuto, nel 2012, una traduzione in Italiano da parte di Manfred Posani Löwenstein per Adelphi, ed è Der Gottesdienst der Griechen (Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Winter 1875/76 und Winter 1877/78). Il titolo in Italiano è "Il servizio divino dei Greci" e sono le lezioni sul culto greco che Nietzsche tenne tra il 1875 e il 1878, e che furono le ultime della sua carriera di docente di filologia classica a Basilea. Esse - come da nota editoriale - testimoniano il nuovo orientamento che Nietzsche volle imprimere al suo studio dell'antichità greca, lontano dalle tonalità della "Nascita della tragedia". Queste lezioni le troviamo in originale tra i Gesammelte Werke, 1844-1900. Ecco come Posani Löwenstein rende Nietzsche quando parla dei decumani.

"In complesso, la religione italica si è conservata in maniera più pura, l'antropomorfismo greco è una formazione relativamente recente. Inoltre, quella è molto più forte e sistematica. Su questo punto, le ricerche sui templi, sulla loro orientazione, gettano una luce particolare. Come dato generale risulta questo: il

rapporto dell'asse longitudinale con il sole levante indica, presso i Greci come presso gli Italici, il giorno della fondazione e della festa del tempio. Sul picchettamento del decumano pesa una solennità più grande: la groma viene esposta auspicaliter, vale a dire dopo aver consultato la volontà degli dèi: lo stesso fondatore è presente, la cerimonia simboleggia il giorno di fondazione del tempio. Il decumano corrisponde alla direzione in cui cadono i primi raggi del sole levante. Al pari di ciascun uomo, anche il dio e la dimora divina hanno un anniversario; così come la città. Ora, se la direzione del decumano corrisponde al sorgere del sole nel giorno della fondazione del templum, allora a partire dal decumano è possibile ricavare il giorno di fondazione, oppure, una volta conosciuto il giorno, trovare la direzione del decumano. Sul sorgere e sul calare del sole pesa una particolare solennità religiosa ...". La lezione di Nietzsche è proprio la lettura del *Das Templum*, di Heinrich Nissen, 1869.

"Il decumano corrisponde alla direzione in cui cadono i primi raggi del sole levante", e se si confronta l'azimut del sorgere del sole con la direzione del decumano si può ricavare la data di fondazione. Ovviamente, dovremmo intenderci su cosa è la data di fondazione per i Romani, o ancora peggio, per gli Italici.

Nissen e quindi Nietzsche partono dalla ricerca sui templi e sul loro orientamento, e propongono un rapporto tra l'asse lungo della planimetria ed il sole nascente. Per loro, tale rapporto denota il giorno della fondazione e il giorno della festa del tempio, sia per i Greci che per gli Italici. Ma una consacrazione ancor superiore si ritrova nella tracciatura del decumano, per via della groma posta auspicaliter, col conditor presente, dicono Nissen e Nietzsche.

In effetti, gli agrimensori romani dicono che era bene fosse presente anche il conditor, quello che fondava la colonia, quando si iniziava la misura del terreno che poi, suddiviso in vari lotti, sarebbe entrato in possesso dei coloni. Gli agrimensori dicono una cosa molto pratica: la misurazione del terreno relativa alla colonia è legata agli aspetti legali della fondazione, relativi all'assegnazione dei lotti del terreno, e l'operazione di misura poteva essere oggetto di contestazioni. Meglio quindi avere il conditor presente.

Finite tutte le misure ed assegnati i lotti, veniva esposta nel foro una mappa in bronzo, la Forma Urbis, insieme alla sua didascalìa, la Lex Colonica, e veniva portata via la groma, lo strumento usato per l'agrimensura. Secondo Marta Conventi, quel giorno era il giorno che i coloni celebravano come Dies Natalis, il compleanno della colonia. Ed è vero che i Romani celebravano il compleanno della città, e lo sappiamo da Cicerone per la colonia romana di Brindisi. Ma quale era quel giorno non è cosa così semplice come la presentano Nissen e Nietzsche. Nessun testo antico dice quale giorno venisse celebrato come Dies Natalis, quindi nessun testo antico dice che i coloni celebrassero il giorno quando si iniziavano le misurazioni.

Poiché nel *Das Templum* l'autore coinvolge Pompei e la sua Via di Nola, il libro di Nissen attirò l'attenzione di chi si occupava degli scavi archeologici di tale città. Era Giulio De Petra, professore ordinario d'archeologia all'Università di Napoli. Nel *Giornale degli Scavi di Pompei* (nuova serie), Maggio-Giugno 1869, apparve quindi

una recensione molto lunga ed estremamente interessante, del libro di Nissen. De Petra solleva tutta una serie di osservazioni puntuali su quanto dice Nissen. E nota pure la questione della cronologia, ossia che anche considerando ragionevoli le assunzioni di Nissen, non si vede come esse possano esser utili in modo pratico, per via delle difficili questioni cronologiche. L'osservazione fondamentale di De Petra è però quella che Nissen sceglie, dalla letteratura antica, solo quello che è più comodo al suo pensiero. Quello che non si adatta ad esso, non viene considerato.

Se parliamo di mondo romano, ed in effetti gli esempi di Nissen riguardano i siti romani, quanto dice Nissen sull'agganciare la direzione del decumano al sorgere del sole un dì di festa è comunque una sua deduzione, che non trova spazio nei testi degli agrimensori romani e neppure nei testi antichi latini in generale, e questo si vede dalla discussione sulle orientazioni solari antiche fatta da Joël Le Gall nel 1975, nelle *Mélanges de l'école française de Rome*.

Non c'è solo la critica di De Petra al *Das Templum*. Appena pubblicato il *Das Templum*, ve ne furono diverse, come quella fatta da Martin Erdmann. Abbiamo poi visto quanto Castagnoli dice, che la città non è un *templum*, non è un tempio.

Heinrich Nissen quindi è stato criticato, non tanto perché parlava di orientazioni astronomiche, ma perché considerava tutta la città come un tempio, mentre l'*inauguratio urbis*, nel mondo romano, riguardava solo le mura. Altre critiche gli vennero fatte sul suo uso della Roma Quadrata, mai esistita, come modello.

Di tanto in tanto, l'idea di abbinare direzione del decumano, sorgere del sole e feste romane viene riproposta, come ad esempio è stato fatto in un quadro più attuale da Giulio Magli in suo articolo sull'orientazione delle città romane in Italia, del 2007 (arXiv 0703213). Nell'articolo non c'è traccia di Nissen. Tale lavoro ha recentemente portato alla pretesa di datare le città romane trovando coincidenze con la data giuliana del sorgere del sole e le feste romane. Ma il problema che sussiste - a parte le questioni cronologiche, la forma della proiezione del *templum* usata, il fatto che la planimetria sia a tre decumani o ad uso solo (decumano massimo) - problema che viene ancora oggi eluso, come è stato eluso anche da Nissen, è che non si conosce da fonte antica quale giorno i cittadini romani, ovvero, nel caso di Brindisi i coloni romani, festeggiavano come giorno di nascita della città. La questione è illustrata benissimo da Arthur Eckstein, nel suo "The Foundation Day of Roman Coloniae" del 1979. Nessun autore antico dice che si festeggiava il giorno in cui veniva posta la *groma auspicaliter* come il giorno di nascita della città. Anzi, nessun autore antico dice quale giorno, o quale azione relativa alla colonia ed ai coloni, venisse ricordata come giorno natale. Di conseguenza, il fatto che il compleanno della città fosse legato ad un giorno festivo, che nel caso di Brindisi corrispondeva alle *None* del mese *Sextilis*, festa della *Salus*, non ha nulla a che fare con la direzione del sorgere del sole il giorno in cui si iniziavano le misure.

References

- Casolari, P. "Templum", Intervento al convegno organizzato da Ereticamente e Il Cervo Bianco, in collaborazione col Movimento Tradizionale Romano, "Le Vie al Sacro della Tradizione Classica"- 8 novembre 2014, Galleria delle Arti "l'Universale", <https://www.saturniatellus.com/templum/>
- Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Conventi, M. (2004). *Città romane di fondazione* (No. 130). L'Erma di Bretschneider
- De Petra, Giulio (1869). *Giornale degli Scavi di Pompei* (nuova serie), Maggio-Giugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum*. *Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülfsstafeln von B. Tiele*, 1869.
- Eckstein, A. M. (1979). "The Foundation Day of Roman" Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97
- Erdmann, Martin (1883). *Zur Kunde der hellenistischen Städtegründungen*, Strassburg.
- Gottarelli, A. (2013). *Templum solare e culti di fondazione. Sulla regola aritmogeometrica del rito di fondazione della città etrusco-italica tra VI e IV secolo a.C.* - ISBN 886113002X
- Govi, E. (a cura di), *Marzabotto una città etrusca*, Bologna, Ante Quem, 2007, ISBN 978-88-7849-020-8.
- Haverfield, H. (1913), *Ancient Town-Planning*, Oxford, Clarendon.
- Le Gall J. (1975). *Les romains et l'orientation solaire*. *MEFRA* 1975, 87-1, p. 287-320.
- Libertini, G. (2018). *Gromatici Veteres. Gli Antichi Agrimensori - Traduzione in Italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni a cura di Giacinto Libertini e con presentazione di Gianluca Soricelli*. Istituto Di Studi Atellani, Frattamaggiore, Naples & Copernican Editions
- Müller, Karl Otfried (1828). *Die Etrusker*. Breslau. Im Verlage von Josef Max & Komp.
- Nietzsche, Friedrich (1878). *Der Gottesdienst der Griechen, Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Vorlesung Winter 1875/76 und Winter 1877/78*.
- Nietzsche, Friedrich (1900). *Gesammelte Werke, 1844-1900*, al sito archive.org (indirizzo web <https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up>).
- Nissen, H. (1869). *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülfsstafeln von B. Tiele*. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.
- Nissen, Heinrich (1906). *Orientation, Studien zur Geschichte der Religion*, Heinrich Nissen, Berlin, 1906, Weidmannsche Buchhandlung.
- Palmieri, R. (1990). *La chiave astronomica della fondazione di Neapolis: L'atto di fondazione di Partenope-Neapolis in una reverie neoclassica*, *Corriere Partenopeo*, 31 March 1990. Reprinted in E. Langella, *Omaggio a Renato Palmieri*, Istituto Italiano Studi Filosofici, Napoli, 2016. www.elvirolangella.com/extra/renato-palmieri/ricerca.html
- Parlato, Lucilla (2019). "Oggi non è il compleanno di Napoli (ma tutti condividono una vecchia fake di un prof burlone)", www.identitainsorgenti.com/bufale-storiche-oggi-non-e-il-

compleanno-di-napoli-ma-tutti-condividono-una-vecchia-fake-di-un-prof-burlone/

Posani Löwenstein, Manfred (2012). Il servizio divino dei Greci. Adelphi

Scafetta, N., Mazzarella, A. (2019). The city of the sun and Parthenope: classical astronomy and the planning of Neapolis, Magna Graecia, *Journal of Historical Geography*, Volume 65, Pages 29-47, ISSN 0305-7488, DOI: 10.1016/j.jhg.2019.05.004.

Sichirillo, Giacomo (1878). I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero, Tip. del Seminario.

Sparavigna, Amelia Carolina, The Decumani of Naples and the Minor Lunar Standstill (May 29, 2016). PHILICA, Article number 608., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2786259>

Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, October 24). Augusta Taurinorum, città di Vitruvio. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4127223>

Sparavigna, Amelia Carolina and Marazzato, Roberto, The Geometry in the Urban Layout of the Roman Como and Verona: The Same Solution to Different Problems (July 25, 2019). Available at SSRN. DOI <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3426608>

Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, August 27). Invito alla lettura dell'articolo intitolato "Il giorno di fondazione delle colonie romane" di Arthur Eckstein. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4004405>

Sparavigna, Amelia Carolina, Heinrich Nissen and the Orientation of the Templum (May 9, 2021). SSRN Journal. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3841521>

Sparavigna, Amelia Carolina, The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of Das Templum by Heinrich Nissen (May 13, 2021). SSRN Journal. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3845409>

Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, May 10). L'archeoastronomia e la Nissenschen Theorie, ovvero quanto disse Heinrich Nissen sull'orientazione solare del Templum. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4247117>

Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 2). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4077380>

Sparavigna, Amelia Carolina, Friedrich Nietzsche e la direzione dei decumani delle città antiche (Friedrich Nietzsche and the direction of the decumani of ancient towns) (June 5, 2021). Submitted SSRN Journal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4171774>

Thulin, C. O. (1906). Die etruskische Disciplin. Die Etruskische Disciplin VI-2: Die Blitzlehre Und Die Haruspicin, Nuova Edizione. Kessinger Publishing, LLC (April 18, 2010)

Valeton, I. M. J. (1892). De templis romanis. *Mnemosyne*, 338-390; Valeton, I. M. J. (1893). De templis Romanis (Continued). *Mnemosyne*, 62-440.

Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations. *Geophysical Research Letters*, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874